

**UNIVERSIDAD DE LA HABANA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA**

**Tesis en opción al grado científico de
MÁSTER EN CIENCIAS.**

Maestría Psicología Educativa

**Título: Caracterización de las dinámicas
de aprender a aprender en un
grupo de estudiantes de Psicología
de la Universidad de Holguín.**

Autor: Lic. Alexander Armando Cordovés Santiesteban

Tutora: Dra. C. Gloria Fariñas León

Enero 2010

*“Tiempo es de que sea tiempo.
Es tiempo.”*

Paul Celan

*“Educar a un joven no es hacerle
aprender algo que no sabía, sino
hacer de él alguien que no existía.”*

Jhon Ruskin

A Laura, mi utopía perenne; mi reto cotidiano; mi satisfacción mayor.

A mi Deysi (y todas las formas de su nombre), por reinventarme tiernamente.

A Entena'o, la renovación de un sueño que pensé perdido.

Este informe es una síntesis de una etapa de mi vida y deseo reconocer a los otros que han cooperado a lo largo del camino, con especial cariño:

- A Laura, por tanta satisfacción que me provoca el sencillo hecho de ser padre; por el cariño de siempre.
- A la persona que es Gloria Fariñas León, mi tutora, que fertilizó con sabia delicadeza los pasos iniciados en la 'escuelita' ofreciendo una relación de excelencia.
- A Deysi, por lo sorprendente de nuestra relación, contra todo pronóstico; por el amor desde antes de la guerra para saberlo; por hacer amanecer la vida en idas y venidas; por los sueños descalzos; por atarme a su yunta tan placenteramente.
- A Luiske, por acoger el reto de nuestra relación y la caballeresca deferencia de ceder espacios con la tranquilidad que se asienta en la seguridad de los suyos.
- A Jane y Ania, por su confianza y cariño; por la amistad inestimable.
- A Alex y Jose, por el placer de contar con ellos.
- A Deysi suegra, por acogerme y garantizar la retaguardia.
- A Maité, Juan y el primo Carlos, pues su techo incondicional me ofreció la tranquilidad de innumerables estancias en La Habana. Por todo el cariño de todos estos años.
- A Alina, dondequiera que esté, por su ayuda campechana.
- A los profesores todos de la Maestría por la oportunidad que crean, en especial a Roberto Corral.
- A mis iguales del grupo de la Maestría y la posibilidad de conocernos y compartir.
- Al Dr. C. Guillermo Arias Beatón, por la oportunidad última de mejorar esta obra.
- A Mandy y a Lisbeth, por confiar en el trabajo de todos los días y la posibilidad de las soluciones, principalmente en el final, cuando hacía falta.
- A la Dra. C. Lourdes Ibarra, coordinadora de la Maestría, por abrirme las puertas para entrar; por su valiosa preocupación y disposición a acomodarme en este final.
- A todos mis estudiantes, por la inapreciable experiencia de aprender junto a ellos.

- Al grupo de aprendices que quedan descritos en estas páginas, que me dieron la oportunidad de iniciar un camino para siempre y me obligaron a superarme.
- A aquellos que son expresión de mis más refinadas utopías y que de alguna manera se sumaron a la 'escuelita', o no: Rocío, Carlos Manuel, Maidé, Osvaldo, Ricardito, Urlis, William, Arledys, Marilín, Sarahí, Gaspar, Rigel, Yamila, Robinson.
- Indiscutiblemente, a Ibis Marlene, por el primer estímulo, que nunca desaparece, por la invitación a sumarme que se mantiene hasta hoy, por ser mi primera MAESTRA!!!
- A la Dr. C. Marcia Noda, rectora de la Universidad de Holguín, por la regla de ayudar y la deferencia de ayudarme cuando me quedé sin "luz".

RESUMEN

Caracterizar las dinámicas de aprendizaje en estudiantes de Psicología de la SUM Holguín guió esta indagación motivada por un grupo de regularidades que comprometían la eficacia de la formación profesional en esta modalidad de estudios. Fundamentado en el Enfoque histórico cultural, se describen las dinámicas de aprender a aprender en un grupo clase a partir de la ejecución de una tarea de aprendizaje (estudio de caso). Estas dinámicas se sustentan en habilidades conformadoras de desarrollo personal como recursos estratégicos para el desenvolvimiento. La estrategia metodológica seleccionada fue el estudio de caso, mediante el cual se identificaron los indicadores que caracterizan las dinámicas de aprendizaje de los sujetos estudiados. A partir de los resultados, se ofrecen recomendaciones para los ejecutores de la influencia educativa.

Índice

Índice

Introducción.....	1
1. Influencia educativa y habilitación de sujetos: una alternativa histórico culturalista.....	4
1.1. Derroteros de la educación en el siglo XXI.....	5
1.2. Enfoque histórico cultural: posibilidades para la práctica educativa orientada al desarrollo humano.....	13
1.3. La habilitación del sujeto: perspectivas para la práctica educativa.....	19
2. Estrategia metodológica (o metáfora del caminante).....	23
2.1 Primera Etapa: la identificación del objeto de indagación.....	23
2.2 Segunda etapa: la indagación.....	28
El escenario de indagación.....	34
La tarea de aprendizaje.....	35
El grupo de estudiantes.....	37
2.3. Las dinámicas de aprender a aprender: búsqueda de indicadores.....	37
Grupo 1.....	37
Grupo 2.....	43
Grupo 3.....	47
Grupo 4.....	51
2.4. De regreso a un nuevo inicio: las estelas de la mar.....	54
Conclusiones.....	60
Recomendaciones.....	61
Bibliografía.....	62
Anexos.....	i

Introducción

Introducción

El contexto global exige el desarrollo de prácticas magisteriales innovadoras, argumentadas en enfoques teórico-metodológicos que permitan la comprensión de las condiciones del desarrollo humano, que a su vez se constituyan como indicadores de calidad. De esta manera, las influencias educativas, en tanto procesos de habilitación de los sujetos que aprenden, han de asumir derroteros que les permitan estar a la altura de las exigencias.

Las propuestas más enjundiosas, a mi juicio, son las que defienden la necesidad de favorecer el desarrollo de saberes generales que sostengan el desenvolvimiento. Así, han surgido propuestas como la de Delors acerca de los llamados pilares de la educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a relacionarse, y aprender a ser.

El aprender a aprender ha sido abordado desde diferentes posiciones. Para el presente trabajo, me resultan especialmente interesantes las valoraciones que sobre la educación hace Morin, E. (1999), y las producciones de Fariñas, G. (1995, 2004, 2005, 2008) acerca de lo que ha denominado, primero, habilidades conformadoras de desarrollo personal, después capacidades conformadoras de desarrollo personal, y más recientemente, dinámicas de aprender a aprender.

Las elaboraciones de esta autora se argumentan en el enfoque histórico cultural, y ponderan la comprensión tanto del aprendizaje como del desarrollo en el contexto de una situación social de desarrollo. También resultan valiosas las categorías zona de desarrollo próximo y vivencia. Todas constituyen unidades de análisis complejas que conforman un entramado que sostiene el desenvolvimiento humano.

Asumir las dinámicas de aprender a aprender como encuadre teórico metodológico innovador en la formación de profesionales reorganiza la influencia educativa que se le propone a los aprendices.

El cuestionamiento de la formación de profesionales de la Psicología en el contexto de la universalización, me permitió identificar un grupo de regularidades que se asentaban en este espacio formativo, las que condicionaban la calidad con que se ejecutaba la influencia educativa.

Me llamaron la atención las características que se iban develando con relación de la obra de los aprendices. De manera más significativa, apunto: a) las dificultades para la reproducción literal de los conocimientos, convirtiéndose en una queja constante de los profesores a partir de las evaluaciones que se realizaban; b) las dificultades para la resolución de tareas-problemas profesionales sencillos, expresándose en el no cumplimiento de los objetivos o en la no presentación de las tareas independientes; c) las dificultades para la integración-aplicación de conocimientos en varias asignaturas: Personalidad, Psicología del Desarrollo, Psicodiagnóstico, entre otras. En estas asignaturas los profesores suponíamos que existían conocimientos asentados en los estudiantes, pero constantemente se reiteraba la imposibilidad de los aprendices de utilizar saberes, abordados con anterioridad, en las nuevas asignaturas. O sea, lo “aprendido” no producía una nueva manera de relacionarse con la realidad.

La problemática descrita me permitía relacionarla con la posibilidad de una práctica dirigida hacia las dinámicas de aprender a aprender.

Orientar la indagación hacia las emergencias de los aprendices en el escenario descrito con anterioridad me permitió, entonces, elaborar el siguiente **problema científico**: **¿Qué indicadores de dinámicas de aprender a aprender emergen en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín?** Así, el **objeto de indagación** quedó identificado como las **dinámicas de aprender a aprender**.

Todo el proceso indagatorio me llevó a **describir las dinámicas de aprender a aprender que emergen en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín**, como **objetivo general**.

Me planteé, como **objetivos específicos**:

1. Valorar los referentes teóricos que permiten argumentar el abordaje de las dinámicas de aprender a aprender.
2. Definir los criterios teórico-metodológicos para la indagación de las dinámicas de aprender a aprender.
3. Caracterizar las dinámicas de aprender a aprender en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín.
4. Identificar los indicadores de las dinámicas de aprender a aprender que

emergen en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín.

La consecución de estos objetivos implicó responder las interrogantes que enumero a continuación:

1. ¿Cuáles son las pistas teórico-metodológicas que ofrece el enfoque histórico cultural para el abordaje de las dinámicas de aprender a aprender?
2. ¿Cómo se caracterizan las dinámicas de aprender a aprender en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín?
3. ¿Cuáles indicadores, de las dinámicas de aprender a aprender que emergen en el grupo estudiado, podrían orientar futuras prácticas?

Utilicé como estrategia metodológica el estudio de caso (de un grupo clase), empleando como métodos para la indagación preguntar, observar y la autoevaluación, para lo cual se contextualizó el estudio en la asignatura Psicología de la Personalidad, 5º semestre. La misma tiene como evaluación final un estudio de caso, el cual, a la vez que sirvió como instrumento de recogida de datos, se erigió como una condición (interpersonal) para el desarrollo de las dinámicas de aprender a aprender. Así, para la indagación-estimulación de dinámicas de aprender a aprender pondero el producto de la actividad de los aprendices.

La interpretación de los datos me condujo a esbozar cuatro grupos en los que se enuncian las tendencias fundamentales que expresan los indicadores que caracterizan las dinámicas de aprendizaje que se produjeron a partir de la ejecución de la tarea.

Los principales resultados permiten elaborar conclusiones acerca del valor teórico metodológico del objeto de estudio para la comprensión del desarrollo humano y los recursos que los sostienen.

Por otro lado, considero que esta indagación favorece la comprensión del aprendizaje-desarrollo desde el enfoque histórico-cultural, y ofrece pistas para la innovación educativa.

*Influencia educativa y
habilitación de sujetos.*

*“Una teoría no es el conocimiento,
permite el conocimiento. Una teoría no es una llegada,
es la posibilidad de una partida.
Una teoría no es una solución,
es la posibilidad de tratar un problema.”*
E. Morín

1. Influencia educativa y habilitación de sujetos: una alternativa histórico culturalista.

La historia de la Psicología (y por supuesto, su impronta en la educación), como disciplina marcada por los contextos sociales característicos de cada época, está signada por sucesivos empeños orientados a la habilitación o capacitación de los sujetos para su desempeño social-personal. Independientemente de la afiliación teórico metodológica, considero que este objetivo constituye un punto de continuidad de las praxis psicológicas y, por ende, educacionales. Pudiera decirse, entonces, que la historia de la Psicología es, en alguna medida, la historia de los empeños por habilitar a los sujetos para que sean más eficaces.

Desde esta lectura, una y otra vez intentamos “disminuir” la distancia existente entre los recursos de los sujetos concretos para (re)hacer la realidad, y la utopía de ser humano contenida en cada proyecto social, al que se le atribuyen cualidades nuevas como exigencias para el desarrollo social. Estos esfuerzos han sido nombrados de maneras disímiles, “...como formación de valores, educación social, educación del carácter, educación democrática, educación en valores morales, razonamiento moral, etc.” (Álvarez, I., 1998: 12), y sus fundamentos pueden identificarse en múltiples fuentes.

No resulta objetivo de este apartado, recapitular acerca de la policromía que matizó la práctica educativa a partir de los influjos de las Psicologías¹ del siglo

¹ Asumo el criterio de Edna Heibreder acerca de la no existencia de una teoría psicológica general, y la tendencia a la producción de saberes como estancos o parcelas, tal y como el pensamiento complejo ha caracterizado a la producción científica tradicional.

XX². Si bien considero importante toda la experiencia acumulada por algo más de un siglo, los espectros más enjundiosos pudieran situarse, por un lado, en la comprensión de las exigencias que la sociedad actual impone a los sistemas educativos, y por tanto, a las disciplinas implicadas. Por otro lado, la argumentación de las prácticas educativas de avanzada (innovadoras) desde un enfoque teórico metodológico capaz de orientarlas al desarrollo social.

Los espectros que intento distinguir (y describir), deben marcar pistas para los procesos formativos (o influencias educativas) que, como abordaré más adelante, los entiendo procesos de habilitación³. De cualquier manera, los límites del presente capítulo están, a saber, en las exigencias que ha de asumir la educación para enrumbar sus derroteros al desarrollo humano (pudiera considerarse esto un intento de transparentar diálogos interdisciplinarios para transformar un escenario común: los contextos en que nos desarrollamos como seres humanos); y en la Psicología histórico culturalista como referente conceptual-metodológico para la práctica educativa (esto pudiera entenderse como un intento de trascenderla como disciplina y a su vez dejarla permear).

1.1. Derroteros de la educación en el siglo XXI.

El contexto mundial se ha transformado de manera sustancial en las últimas décadas. Uno de los elementos fundamentales en esta transformación resulta la revolución científico técnica y los impulsos constantes que le provoca el continuo y acelerado desarrollo tecnológico. Como consecuencia, una abundante producción de saberes, disponibles o no, inundan, más bien desbordan, las posibilidades reales de conocer.

Tal es el desarrollo, que se ha transitado vertiginosamente a la llamada “sociedad informacional”, caracterizada por una producción continua de

² El siglo XX ha sido el espacio de tiempo fundamental de la producción psicológica, lógicamente, si asumimos la independencia como ciencia a partir de 1879.

³ No intento reducir la influencia educativa a la habilitación. La tradición histórico-cultural sostiene como principio que la educación conduce al desarrollo. La habilitación es, por tanto, una de las direcciones de la educación que conduce el desarrollo

conocimiento (en ocasiones en detrimento de su calidad) y la necesidad de su manejo eficaz. Este contexto, a partir de su carácter dinámico, impone exigencias a los procesos educativos, lo cual se relaciona con la diversidad que alcanzan (tanto los contextos como los procesos) y la multiplicidad de intereses que coexisten, así como del valor utilitario, mercantilista del conocimiento en la actualidad.

Ante la globalidad de este fenómeno, la educación se ve presionada por nuevos criterios de pertinencia y calidad, así como por nuevas y crecientes exigencias a los sujetos del proceso educativo (aprendices y maestros). Esta complejidad ha sido reconocida en instituciones como la UNESCO, que ha promulgado saberes imprescindibles para el siglo XXI⁴: aprender a conocer; aprender a vivir con los demás; aprender a hacer y aprender a ser. Desde esta declaración, esta institución resignifica los procesos de apropiación de conocimientos, ponderando más aquellos saberes que tienen un carácter más general y abierto. De igual manera puede apreciarse que se ponderan los procesos educativos orientados al desarrollo humano, pero centrados en un humano habilitado para convivir, conocer, hacer y hacerse.

Otra de las tonalidades de este espectro resultan los requisitos que para el saber propone Edgar Morin (1999), en una investigación encargada por la UNESCO, y publicada bajo el título “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”⁵. Este trabajo es orientado por Morin al análisis de saberes generales imprescindibles para el desarrollo humano, y tiene su origen en considerar la existencia de “siete vacíos profundos” en la educación contemporánea⁶ (Morin,

⁴ La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, declaró estos saberes como pilares para la educación del presente siglo.

⁵ Considero necesario destacar dos ideas a las que le atribuyo un valor metodológico: la educación ha de favorecer el desarrollo de saberes generales (la habilitación de los aprendices con recursos estratégicos, por ejemplo); y, estos saberes han de estar orientados al desarrollo humano.

⁶ Aunque se puede identificar claramente que se aborda la situación actual (no creo que haya cambiado mucho la educación desde las década pasada hasta la actualidad) y se marcan pistas para la educación del futuro, asumo que esa

Edgar, López Ospina, Gustavo y Vallejo Gómez, Nelson, 2000). Los saberes, por tanto, resultan corolarios que emergen, a mi criterio, no de vacíos de la educación como institución, sino de la educación que transcurre en cada uno de los contextos sociales en los que nos desempeñamos. A pesar de dar la impresión de romper con su noción de totalidad, considero más enjundioso el carácter de utopía, de modelo ideal que adquieren los saberes, orientando la práctica educativa a la futuridad.

También aquí, implícitamente, creo encontrar fundamentos para la habilitación del ser humano, aunque atendiendo a una comprensión de éste en sus contextos generales-particulares-singulares. Se tiene en cuenta, así, una de las exigencias más complejas, según entiendo, que la existencia global impone a la humanidad: la conciencia de sí como sujeto de un contexto tan general como nuestro planeta, hasta la conciencia de sí mismo como contexto singular.

La propuesta de Morin incluye:

- (a) El vacío conocimiento: asumido como un problema global, que concierne a todo ser humano, puesto que siempre implica la posibilidad del error. El diálogo con el conocimiento supone, en consecuencia, una postura diferente del sujeto. Se hace necesario dominar los métodos para saber, esto es, el método de pensamiento que se utiliza en el proceso de conocer, y los errores que supone dicho método. No basta el dominio del método si no se tiene conciencia de la manera de pensar que nos impone, la cual predispone a determinados errores. Por tanto, el sujeto debe ser consciente de cómo piensa y de los errores a los que le conduce su pensamiento. Se deriva de este vacío, como saber necesario, la naturaleza del conocimiento.
- (b) El vacío del conocimiento pertinente: la tradición de pensamiento moderna impuso la separación (reducción) del objeto en sus partes para su conocimiento, separación que implicaba aislar a dicho objeto de su contexto natural. La pertinencia del conocimiento ha de superar la evocación

futuridad no se refiere a un tiempo “por venir”. Lo entiendo más bien como una utopía que ha de implementarse en el presente, en función del “porvenir”.

mecánica de contenidos, favoreciendo la integración de estos en su contexto (o contextos). El conocimiento pertinente es el que permite desentrañar vínculos esenciales entre los fenómenos de la realidad como mecanismo complejo para su explicación. En otras palabras, el que facilita la solución de los problemas a los que se enfrenta el hombre y cuyas consecuencias no vayan en detrimento de su condición humana. Con toda claridad se vincula aquí el conocimiento con la eficacia del comportamiento, derivándose la pertinencia del conocimiento como saber necesario.

- (c) El vacío del significado de ser humano: para Morin, la condición humana “está desintegrada” en parcelas disciplinares que consideran sus saberes exclusivos. Pero la condición humana es más polisémica de lo que pueden abarcar un grupo reducido de disciplinas, por lo que su integridad necesita el encuentro de todas las disciplinas que han abordado y abordan lo humano. Por otro lado, como parte de la continua democratización de la educación, las aulas son cada vez más diversas (lo son también las familias, las comunidades, las empresas, las iglesias, en fin, todos los contextos de participación y desarrollo), y lo son en toda la policromía de la diversidad. Es precisamente en la condición humana donde se une lo diverso, donde se expresa el carácter general y a la vez singular del sujeto, y su comprensión ha de permitir, como uno de sus condicionantes, la formación de una identidad personal más abierta a la comprensión de otras identidades. La consideración de la condición humana resulta el saber que se deriva de este vacío.
- (d) El vacío de la identidad terrenal: el desarrollo humano condujo a la interdependencia, a la “era planetaria”⁷, que ha conllevado a que la humanidad comparta un destino común y se enfrente a “problemas vitales”⁸. De aquí la necesidad de un compromiso común que se concrete en nuestra

⁷ También llamada globalidad.

⁸ Basta echar un vistazo a la realidad mundial para constatar los esfuerzos que se realizan, aunque no por todos, para enfrentar problemas que amenazan la vida en la Tierra: clima, alimentación, energía, salud, educación.

identidad como habitantes de la tierra, sintetizadora de la identidad personal, grupal, nacional, cultural, etc. Por ello, los procesos educativos han de estimular el desarrollo de esta identidad en el aprendiz como saber.

- (e) El vacío de la incertidumbre: con las certidumbres que nos han provisto las ciencias coexisten “innumerables campos de incertidumbres” que han sido desconocidos una y otra vez. Cada vez tiene menos sentido aferrarse a lo “cierto”, pues la realidad se reconoce (y se recrea en consecuencia) más interdependiente y menos predecible. Según Morin, “todo lo que se puede hacer son proyecciones”, de ahí la necesidad de que el sujeto desarrolle estrategias que le permitan enfrentar lo inesperado. Unido a la incertidumbre de esta realidad, debe asumirse que el aprendizaje es un proceso que genera ansiedad, angustia, a partir de tensiones que se producen al interior del sujeto en su relación con el contexto de aprendizaje (expectativas, planes, objetivos, etc.). Esto es: todo aprendizaje genera incertidumbre que dinamiza el proceso de conocimiento, por lo que resulta importante su reconocimiento y la búsqueda de alternativas para su manejo. De aquí la necesidad de considerar la incertidumbre como un saber fundamental que emana de este vacío.
- (f) El vacío de la comprensión: la necesidad de la comprensión mutua se expresa en todos los niveles de las relaciones humanas: desde las relaciones entre culturas y países, hasta las relaciones íntimo personales. Constantemente asistimos al deterioro y hasta ruptura de estas relaciones por la incapacidad de la comprensión mutua, por lo que urge el aprender las bases de la comprensión, así como integrar en nosotros sus mecanismos de manera que nos permitan “una apertura hacia el otro”. Asumir la comprensión como saber que emerge de este vacío, podría, además, resignificar las tradicionales relaciones de poder que se mantienen entre padres e hijos, maestros y aprendices, jefes y subordinados, girando hacia relaciones de sujetos que cooperan entre sí, intencionalmente, en pos de sus desarrollos.

- (g) El vacío de la ética del género humano: el hecho de compartir un destino común, problemas vitales de carácter global, un hábitat de vida, implica también la necesidad de compartir una ética común que se base en “valores fundamentales” y que se integre, sinérgicamente, a la “ética de ciudadano” que hace al sujeto responsable de su conducta con respecto a sí mismo, a los otros, a su ciudad, a su nación, a su planeta. Ante las condiciones actuales que impone la globalización, es imprescindible el desarrollo de posiciones éticas que contribuyan al necesario control del grupo sobre el sujeto y del sujeto sobre el grupo, una dinámica necesaria para, a mi entender, favorecer la toma de conciencia del sujeto con respecto a su tiempo histórico, y comprometerse con él, como una de las aristas de la ética y también como condición para el desarrollo social-personal. Quizás en esta ética, que puede estimularse desde la escuela, aunque no exclusivamente, puedan descansar urgentes procesos democratizadores que demandan las relaciones humanas en sus diferentes contextos: familiares, laborales, comunitarios y públicos en todos los órdenes. De esta manera, se estaría practicando el real rescate de lo que la investigadora cubana M. Espina (2001) llama “postura ético humanista”. El corolario de este vacío: la ética como saber imprescindible.

Esta propuesta pudiera enriquecer, a mi entender, la comprensión de categorías histórico culturalistas que permiten explicar y estimular el desarrollo humano en condiciones de educación. A entender: situación social de desarrollo y zona de desarrollo próximo, de manera que puede ampliarse el entendimiento de las condiciones externas o interpersonales para al desarrollo y, por tanto, las potencialidades de los sujetos que se desarrollan.

Pero no es sólo la UNESCO, a través de los encargos a Delors y Morin, quien apunta a la necesidad de una nueva orientación de los procesos educativos. Para el académico Hinkelammert (2006), la toma de conciencia de la globalidad⁹ nos

⁹ Este autor diferencia globalidad de globalización. Globalidad se refiere a las relaciones globales, a los diferentes contextos de desarrollo, a la Tierra como

obliga a una posición éticamente responsable con respecto a la vida futura. Este planteamiento, además de asumir intrínsecamente relaciones sinérgicas con los apuntados con anterioridad, marca exigencias para los procesos educativos en cuanto a direcciones a incluir: el carácter temporal de la educación no sólo ha de contener herramientas para la solución de problemas, sino que estas deben estar marcadas por una responsabilidad ética que sostenga la vida futura. De esta forma, toma distancia del utilitarismo que prima en la producción de conocimiento y la educación, y expresa el necesario compromiso personal-social que ha de estimular todo proyecto educativo.

Me llama la atención la reiteración de la idea de la conciencia de la globalidad y de nuestra condición de habitantes de un lugar común, lo que pareciera ser una de las necesidades más urgentes a satisfacer por las implicaciones que tiene en todos los ámbitos de la vida.

La valoración de estas posiciones me lleva a la asunción de postulados epistemológicos que orienten la práctica educativa a la satisfacción de las necesidades para el desarrollo de la sociedad del siglo XXI, las que, a mi entender, se entroncan de forma sinérgica con el Enfoque histórico cultural, aun cuando las instrumentaciones de prácticas educativas se enrumben en direcciones diferentes.

En primer lugar, la consideración, en dicha práctica, de lo general, lo particular y lo singular. Esto ha de expresarse tanto en los contenidos a aprender, como en la estimulación de recursos psicológicos que promuevan aprendizajes desarrolladores, que debe materializarse, definitivamente, como uno de los objetivos primordiales de los procesos formativos, pasando, de declaración científica, a práctica cotidiana que armonice con las exigencias sociales.

contexto global. Globalización es una estrategia económica neoliberal. En el presente trabajo, asumo esta distinción.

En segundo lugar, la asunción de la noción de totalidad y del sentido holístico¹⁰ de los procesos educativos. Este postulado me lleva a considerar la práctica educativa como un proceso organizado por la sociedad y que transcurre en múltiples contextos, entre los cuales deberían existir diálogos sinérgicos, coherencia.

De ninguna manera implica este análisis renunciar ni desconocer la diversidad de cualquier proceso social, sino de asumir un eje articulador del proceso educativo que transcurre en múltiples contextos, y al cual todos deben responder. Este eje articulador, para mí, lo es el modelo de ser humano que sintetiza, o debería sintetizar, por un lado, el tipo de sujeto que necesita la sociedad (o el proyecto social que defienden las fuerzas que ejercen el poder); del otro lado, las necesidades de los sujetos individuales que ejecutan dicho proyecto. Quizás esta noción pudiera contribuir, en algo, a superar la separación racionalista entre educación y enseñanza, y a compartir, por todos los contextos sociales, la responsabilidad de la educación.

Otra arista de la noción de totalidad se orienta a los contenidos a aprender y a la necesidad de realizar abordajes complejos, que no desmiembren los objetos de estudio para simplificar las prácticas de aprendizaje.

En tercer lugar, asumir la temporalidad de la práctica educativa. Dicha temporalidad, atendiendo a una racionalidad compleja, se centra en un sujeto con capacidad innovativa, que aprende de su historia (y de la historia de los otros), y moviliza sus recursos personales en pos de una utopía de carácter social-personal. De esta manera el tiempo atraviesa la práctica educativa desde la relación sentido-significado atribuido a dicha práctica por el sujeto que aprende, develándose así su activismo en su autodesarrollo y en el desarrollo social.

¹⁰ Asumo este postulado de la propuesta de M. Espina (2001), donde aborda la necesidad de un giro en el pensamiento social, así como de las elaboraciones de G. Fariñas (2005) que ofrecen pistas para comprensión del desarrollo humano y sus implicaciones en la práctica educativa.

A mi parecer, la temporalidad también permite comprender la influencia educativa en su orientación: la transformación social. Este derrotero, éticamente, conduce a poner a su servicio todos los avances científicos y tecnológicos, lo que se conoce como enfoque ciencia-tecnología-sociedad.

Estas asunciones me conducen a sustentar la práctica educativa en un enfoque teórico que me posibilite la transformación de esta práctica. Esta posibilidad la descubro en el Enfoque histórico cultural.

1.2. Enfoque histórico cultural: posibilidades para la práctica educativa orientada al desarrollo humano.

Contextualizar la práctica educativa orientada al desarrollo humano desde el enfoque histórico cultural implica, en consideración de Fariñas, G. (2005: 88), asumir su “sentido éticamente positivo: la inserción creativa del sujeto en la cultura y su mayor expresión, la formación de la personalidad.” Este posicionamiento exige la elección de conceptos teóricos que respondan a las exigencias declaradas en el exergo que encabeza el presente capítulo: que se erijan como puntos de partida que posibiliten tanto el conocimiento como la posibilidad de tratar un problema.

En este sentido, pueden considerarse las propuestas histórico culturalistas situación social del desarrollo, zona de desarrollo potencial, vivencia, entre otras. Estas propuestas aportan una comprensión del desarrollo con plena capacidad orientadora desde el prisma del pensamiento complejo. Así, **el desarrollo consiste en la creación, por parte del sujeto, de la situación social con capacidad para generar y sostener su desenvolvimiento ulterior.** De esta forma, la situación social del desarrollo es entendida como la conjunción dinámica de las condiciones intrapersonales o internas y las interpersonales o externas, que producen el desarrollo de la persona (Fariñas, 2005: 57).

Este concepto aporta un entendimiento macroscópico de la evolución, a mi entender, al considerar, como lo intrapersonal, la amalgama creada por el sujeto entre lo heredado e innato, y la creación subjetiva (Fariñas, 2005). De esta forma

son elaboradas, consciente o inconscientemente, las configuraciones subjetivas en sus diferentes niveles de complejidad. Por otro lado, lo interpersonal incluye las dinámicas culturales con las que dialoga el sujeto: nacionalidad, idiosincrasia, posición socioeconómica, contextos de desarrollo¹¹, tiempos generacional e histórico, y que lo ubican en una posición determinada en el entramado de las relaciones sociales.

En lo interpersonal, como síntesis de la cultura, el sujeto podrá encontrar las condiciones para granjearse su desarrollo, ya como herramientas creadas, ya como pistas para su creación. Esta relación expresa una dinámica compleja de continuidad y ruptura: continuidad para el acervo cultural creado por la humanidad; ruptura porque el sujeto recrea ese legado, lo reelabora y lo devuelve a la cultura renovado. Así, la subjetividad condicionada, mediatizada por lo interpersonal, se convierte en condicionante de lo externo.

Se destaca, por tanto, el papel activo, creativo, original del sujeto en la organización de su autodesarrollo, siempre en interacción. Esta ponderación ofrece pistas para la dirección de las prácticas educativas, incluyendo los procesos de formación profesional. Considero necesario señalar que la intencionalidad de los contextos de desarrollo varía, en dependencia del contexto mismo, de sus finalidades, y de las interrelaciones que establezca el sujeto con estos. Unos estarán condicionando el desarrollo de éste más directamente que otros, a la vez que unos lo hacen a través de los otros.

Ahora bien, no basta con comprender el desarrollo de esta manera. Debe ampliarse la perspectiva al papel de los otros y al carácter de esta relación que se contienen en la situación social del desarrollo. **El diálogo entre lo intrapersonal y lo interpersonal supone una distancia entre las condiciones que sustentan el desarrollo del sujeto, y las que lo espolean; entre lo considerado como actual (o**

¹¹ Denomino contextos de desarrollo a lo que tradicionalmente se ha llamado agentes de socialización, y parto de la noción vygotskiana de enraizamiento cultural, en contraposición a la de socialización. En estos contextos incluyo, al propio sujeto que actúa como otredad.

presente¹²) y lo potencial (aquello de lo que puede apropiarse con la ayuda de otros y que aportará nuevas cualidades a la intrapersonal). A esta relación le atribuyó Vygotski la génesis del sujeto (Corral, R., 1999, 2001), y nombró zona de desarrollo potencial o próximo (ZDP).

Este concepto instrumenta, asimismo, la relación de la persona con la futuridad, pues contiene la realización próxima de sus capacidades, de las actitudes hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia sí mismo, al decir de Fariñas, G. (2005), apuntando las direcciones que puede tomar el desarrollo de la personalidad, que tiene lugar en “un espacio de relación e interdependencia, que suponen la cooperación.” (Corral, R., 2001: 5711)

Con más claridad que la situación social del desarrollo, la categoría zona de desarrollo potencial ofrece un grupo de pistas metodológicas que han impactado disímiles prácticas educativas, aunque, quizás, desde una perspectiva instructiva (Corral, R., 1999). Constituye esta, sin dudas, la categoría más trabajada del enfoque histórico cultural.

En las lecturas que presenta Corral, R. (1999, 2001) del concepto zona de desarrollo potencial expresa, a mi entender, un grupo de ideas muy enjundiosas para prácticas educativas que pretendan estimular el desarrollo humano. Presento, a continuación, las que más han impactado mi comprensión de la influencia educativa desde el enfoque histórico cultural:

- *En la relación con el otro se originan las formaciones psicológicas superiores. Toda relación puede ser génesis de emergencias de desarrollo.*
- *El dominio de sistemas simbólicos marca una relación asimétrica, responsable de favorecer el desarrollo.* Esto, a mi entender, define la relación profesor-aprendiz, y orienta intenciones necesarias que han de tenerse en cuenta en la influencia educativa¹³. Si bien no todo puede ser planificado, quizás una actitud ética podría conducir al maestro al autodesarrollo,

¹² Todos los recursos que puede usar el sujeto sin depender de otros, para solucionar problemas.

¹³ Con implicaciones tanto para lo explícito como para lo oculto.

sabiéndose con dominios y, a la vez, con dependencias en relación con los estudiantes.

- Ofrece la posibilidad de acelerar, retardar o desviar el desarrollo hacia otras formas culturales.
- La diferencia marcada por el dominio individual y la potencialidad emergente en la relación indica las posibles direcciones del desarrollo inmediato, y el objeto de toda intención formativa. Ante esta asunción, se transforma la visión del diagnóstico educativo¹⁴, poniendo la mirada no en lo que sabe hacer el sujeto, sino en la manera en que se relaciona con el objeto del saber y los sujetos involucrados, y en el resultado de esa interacción.
- **La potencialidad es emergencia del espacio de relación y se modifica en su propia existencia y desarrollo.** Esta idea me conduce a considerar la influencia educativa desde una perspectiva macroscópica, como puede ser un currículo con respecto a la clase o la asignatura, puesto que el tiempo, como lapso, impone limitaciones a toda práctica educacional, y la constatación de objetivos de desarrollo exige de una dosis importante de paciencia. La emergencia, en mi parecer, es el indicador de la dirección del desarrollo, no del desarrollo mismo. Igualmente, constituye una expresión creativa de la apropiación en que está inmerso el sujeto.
- Las potencialidades están recortadas por la cultura, el carácter de las relaciones sociales en que surgen, para el tiempo histórico y el sujeto en ese momento. De esta forma se imponen ciertos límites reales, objetivos, a los propósitos de la influencia educativa, pero a su vez estimula la capacidad de trascender esos límites como vía para el desarrollo cultural, para transformar el tiempo histórico y el desarrollo alcanzado por el sujeto.
- El dominio de sistemas simbólicos puede orientarse hacia la actividad objetual o hacia la autorregulación. En el primer caso resulta un instrumento de la subjetividad (el lenguaje, la capacidad de entrevistar, las habilidades para resolver problemas, el saber con fines utilitarios); en el segundo, se

¹⁴ Incluye el diagnóstico del aprendizaje y los recursos que lo sostienen.

constituye en la subjetividad misma (el saber en función de reorganizar los contenidos subjetivos, estimulando la consciencia sobre sí mismo, transformando la manera en que la persona se relaciona con la realidad). Entiendo que aquí se están expresando dos direcciones de la relación educativa, no excluyentes, pero urgidas de su consideración, principalmente la segunda. Si asumimos que la educación se orienta al desarrollo humano, aquí que expresada la dirección de ese desarrollo: la autorregulación¹⁵ de los contenidos subjetivos.

En el sujeto que aprende:

- La estimulación del desarrollo exige de un diagnóstico orientado a desentrañar el valor de la zona de desarrollo próximo. *El diagnóstico resultante de la exploración del desempeño presente como base previa no ofrece direcciones de desarrollo.* Un diagnóstico enjundioso explora lo que puede hacer el sujeto ante una tarea que no puede realizar sólo. Este desempeño es el que devela las potencialidades de la persona en ese espacio de relación.
- *Las direcciones del desarrollo son múltiples.*

El sujeto que enseña:

- *Debe ofrecer una relación que exprese, además de su experticia en el dominio del sistema simbólico, determinada calidad para ser percibida por el aprendiz como espacio de desarrollo, como una verdadera relación de ayuda. Se vuelve aquí sobre la idea del desarrollo cultural de los maestros (y los sujetos en sentido general) con un carácter continuo. (Fariñas, G., 2005; Rodríguez-Mena, M., 2003).*

Creo reconocer, en esta categoría, pistas enjundiosas para orientar la práctica educativa hacia la estimulación del desarrollo humano, en su dimensión subjetiva, sin desconocer, empero, que toda relación asimétrica que genere emergencias

¹⁵ Más que autorregulación, pudiera ser más enjundioso incorporar la noción de autoorganización que expresa la dinámica entre continuidad y ruptura.

entre un sujeto y otro más capaz transcurre en una situación social creada por el propio sujeto, obligando miradas en la dinámica singular, particular, general.

Igualmente, considero indispensable la consideración de toda relación (interno-externo; real-potencial; dependencia-independencia) como vínculo vivencial, expresión del carácter activo del sujeto en el entramado de sus relaciones sociales. Para la influencia educativa significa asumir que los sujetos involucrados la atribuyen de sentido, siempre personal, con mediación de sus necesidades (y todas sus configuraciones subjetivas).

La **vivencia**, en consideración de Fariñas, G. (2005: 152) expresa "...la conjunción dinámica de lo que el sujeto percibe o experimenta en relación con el medio (lo cognitivo) y lo que esta experiencia vale para él (la relación afectiva que establece con dicho medio)." De esta manera, la propone como "actitud epistemológica" en el sentido de considerar los fenómenos (del desarrollo) como dinámicas vivenciales, y no en su tradición disyuntivante: cognitivas o afectivas.

Con este concepto, Vygotski¹⁶, y luego Bozhovich (1976), resaltan algunas ideas imprescindibles para la comprensión del desarrollo:

- La **determinación del medio se encuentra mediatizada por la vivencia que tiene el sujeto de dicho medio.**
- Esto apunta a considerar que **la vivencia constituye el punto de partida para comprender cómo influye el medio en el desarrollo.**
- La **vivencia expresa las necesidades del sujeto, sus aspiraciones, deseos, propósitos, en toda su complejidad y en relación con las posibilidades de satisfacción.**
- La vivencia tiene un carácter personal.
- **"Toda vivencia es vivencia de algo"; expresa carácter relacional.**
- Las nuevas cualidades de lo psicológico modifican la influencia que el medio ejerce sobre el sujeto.

¹⁶ Estas ideas aparecen en el ensayo "La crisis de los 7 años" de 1934.

Considero que estas pistas pueden cooperar en la actitud epistemológica apuntada con anterioridad, y favorecen la comprensión de múltiples fenómenos que se expresan en todo contexto educativo, fundamentalmente lo relativo a la calidad de la obra que crea cada sujeto en ellos.

De alguna manera, las categorías abordadas hasta aquí permiten una comprensión de las influencias educativas y las direcciones que deben tomar en pos del desarrollo de los sujetos, pero no creo que sean suficientes. Habría que irrumpir, en mi consideración, en los recursos que sostienen el desarrollo, esos que emergen en las relaciones referidas. La tradición histórico culturalista (al igual que casi todas las teorías psicológicas) enfatiza en las habilidades como herramientas que soportan el desenvolvimiento personal.

1.3. La habilitación del sujeto: perspectivas para la práctica educativa.

Ante la necesidad de estimular procesos formativos que se sostengan en recursos que permitan a los sujetos comportarse de manera creativa ante las demandas de la sociedad actual (Rodríguez-Mena, M., 2003), resulta productivo volver sobre el concepto de habilidad, con una amplia historia en la evolución de la Psicología y disciplinas afines.

Aunque no resulta interés de este apartado valorar esta historia, considero necesario retomar las consideraciones de Fariñas, G. (1993, 2004, 2005) a este respecto. Según esta autora, el tratamiento tradicional del concepto de habilidad apunta a su consideración como proceso cognitivo puesto que "...parece ser obligatoriamente uno de los mejores representantes de la "vida cognitiva pura", de los "procesos cognoscitivos puros". No obstante, en su propuesta defiende la habilidad como un fenómeno vivencial, por tanto, en ella no sólo se expresan cadenas complejas de acciones. Es necesario considerar el estilo personal con que se ejecuta, la seguridad-inseguridad, el placer-displacer que produce.

Constituye esta una alternativa en la comprensión de la habilidad, asumiendo la integridad cognitivo afectiva no como declaración ni como fin. Más bien, la habilidad se erige como una unidad de análisis que orienta la mirada hacia su

finalidad más que a sus componentes. Por esta razón, encuentro sinergias entre este entendimiento, y los fines asumidos de la educación: favorecer el desarrollo humano en tanto desenvolvimiento estratégico del sujeto que sostiene su autoorganización con fines personales-sociales.

La habilidad expresa, por un lado, la calidad de los recursos del sujeto para crear su obra (a decir de Corral, R. (2001), lo psicológico como instrumento de la subjetividad); por el otro, apunta a la calidad de su obra en términos de desarrollo (o sea, la calidad de la persona que ha logrado ser, lo que puede entenderse como su impacto en la subjetividad misma¹⁷).

Así, Fariñas, G. comprende la habilidad como "...sistemas cuya dinámica de momentos o pasos hace eficiente el comportamiento humano, dinámica que puede estar (...) dependiendo de los objetivos y condiciones en que tiene lugar dicho comportamiento."

Buscando pistas metodológicas, la habilidad, en singular, constituye una abstracción teórica en tanto existen como dinámicas. Esto, de alguna manera, sostiene la propuesta de habilidades conformadoras de desarrollo personal, la cual, a mi juicio, ofrece una perspectiva que enriquece la práctica educativa en tanto ubica en el centro de la influencia las dinámicas de aprender a aprender y, por tanto, al sujeto que aprende. Así, se estimulan saberes de segundo orden (al decir de Galperin, ctdo. por Fariñas, G., 2004, 2005), o, desde la comprensión de Corral, R. (2003), el desarrollo de la subjetividad misma como fenómeno complejo, autoorganizado.

Fundamentar la práctica educativa en esta propuesta, la orientaría a favorecer el desenvolvimiento estratégico de los sujetos, respondiendo así a una de las exigencias más acuciantes de la realidad social (Morin, E., 1999, 2000; Rodríguez-Mena, M., 2003; Fariñas, G., 2004, 2005). La posibilidad de favorecer tal desarrollo descansa, en opinión de Fariñas, G. (2005), en que se erijan en

¹⁷ No sugiero, en modo alguno, que el sujeto es sólo subjetividad.

“verdaderas estrategias de desarrollo”, para lo que es necesario que las habilidades reúnan como requisitos Fariñas, G. (2005: 170):

Primero : la posibilidad de ser transferidas a los contextos que comprometen el logro del desarrollo del sujeto.

Segundo : que puedan funcionar como conciencia doblada (sé que sé, y sé cómo puedo actuar y comunicarme). O sea, ser de segundo orden, sirviendo a los fines del aprender a aprender¹⁸ y ofrecer al sujeto tomar las riendas del proceso.

Tercero : ser abiertas, de manera que puedan incorporarse al curso del desenvolvimiento humano para propiciar desarrollos ulteriores.

Esta sistematización se concreta en la propuesta de habilidades conformadoras de desarrollo personal, que, a su vez, resulta un intento de integrar la producción científica anterior. Estas habilidades, incluso, pueden ser reconocidas como dinámicas del aprender a aprender en tanto se orientan a estimular los procesos de autoorganización del sujeto.

Los grupos de habilidades conformadoras de desarrollo personal, o dinámicas de aprender a aprender que incluye esta alternativa son (Fariñas, G., 2008: 34-35):

GRUPO I. Planteamiento y solución (ejecución) de problemas-tareas.

Se refiere a los diferentes caminos y métodos de buscar la verdad sobre un tema o una cuestión (científico, social, personal, etc.) y a la renovación que sustituye lo viejo o tradicional.

Grupo II. Planteamiento y consecución de metas (organización temporal de la vida).

Incluye aquellas dinámicas (actitudes-valores-acciones-sentimientos) que nos habilitan en la proyección temporal intencionada, partiendo de la historia personal y de las condiciones de existencia, con el fin de conseguir un mayor autogobierno de nuestras vidas.

¹⁸ Para autores de otras orientaciones, se traduce en metacognición.

Grupo III. Comprensión y búsqueda de información.

Abarca las dinámicas que nos llevan a la exploración, a orientarnos en lo que nos circunda y más allá donde no alcanzan nuestras percepciones directas de la realidad.

Grupo IV. Expresión y comunicación.

Comprende aquellas dinámicas que nos permiten exteriorizar de una manera u otra nuestros sentimientos, ideas, actitudes, a través de distintos códigos (palabras, símbolos, gestos o posturas corporales, etcétera).

Considero importante apuntar que la noción de dinámica conduce a interrelación funcional, a diálogo, y a la necesidad de no reducir su entendimiento. No constituyen un listado de habilidades, más bien grupos de condiciones con los que el sujeto opera para solucionar tareas, las que pueden presentarse más o menos explícitas o implícitas, pero que siempre están presentes.

Este acercamiento teórico metodológico a la comprensión de los derroteros de la educación, y la búsqueda de alternativas cuyas implicaciones metodológicas se orientan a estimular el desarrollo humano, me ofrecen un punto de partida para el tratamiento del aprendizaje en el contexto de la formación profesional. Es por ello que me planteo, como interrogante para guiar la indagación:

¿Qué indicadores de dinámicas de aprender a aprender emergen en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín?

*Estrategia metodológica (o la
metáfora del caminante).*

*Caminante no hay camino,
se hace camino al andar.*

A. Machado

2. Estrategia metodológica (o la metáfora del caminante).

Los referentes teóricos que defiendo en el presente trabajo me permiten considerar que los sujetos transformamos los contextos en los que nos desarrollamos. Cada experiencia indagatoria resulta un nuevo camino, tal y como anticipara el poeta: “Caminante, no hay camino, / sino estelas en la mar.”

Así concebí esta estrategia metodológica, como camino, como búsqueda, no sólo de definiciones siempre inconclusas e imperfectas, sino, sobre todo, de la expresión irrepetible de los referentes que asumo en el contexto que estudio. Y es que, el método “...es una búsqueda que se inventa y se reconstruye continuamente...” (Morin, E.; Roger, E. y Domingo, R., 2002), condicionado por el carácter autoorganizado de los objetos de indagación. La práctica magisterial es uno de esos contextos sujetos a una continua reorganización, ya sea porque las cohortes son sustituidas, ya por las modificaciones que se van operando en los sujetos implicados y en las dinámicas propias de los grupos de aprendizaje.

Debido a esto, para la presentación de este informe considero necesario, entonces, organizarlo desde las etapas y los momentos que creo reconocer en el camino recorrido. Ni unas ni otros transcurrieron en una sucesión lineal. Pudieron transcurrir, (de hecho así fue) algunos paralelamente; todos dialogando, condicionándose, como entretejidos en un contexto único (la formación de profesionales de la Psicología) que, a la vez que indagación, ha sido experiencia autoformativa.

2.1. Primera Etapa: la identificación del objeto de indagación.

La discusión permanente sobre la formación de profesionales de la Psicología en la Sede Universitaria Municipal de Holguín (SUM Holguín) que se ha propiciado desde el inicio de esta modalidad de estudios en el año 2001, me permitió identificar un grupo de hechos que se constituían como regularidades en las

dinámicas de aprendizaje de los estudiantes. Así se perfilaba el primer momento de esta indagación.

Entre aquellas se destacaban, de manera más significativa: a) las dificultades para la reproducción literal de los conocimientos, convirtiéndose en una queja constante de los profesores a partir de las evaluaciones que se realizaban; b) las dificultades para la resolución de tareas-problemas profesionales sencillos, expresándose en el no cumplimiento de los objetivos o en la no presentación de las tareas independientes; c) las dificultades para la integración-aplicación de conocimientos en varias asignaturas: Personalidad, Psicología del Desarrollo, Psicodiagnóstico, entre otras. En estas asignaturas los profesores suponíamos que existían conocimientos asentados en los estudiantes, pero constantemente se reiteraba la imposibilidad de los aprendices de utilizar saberes, abordados con anterioridad, en las nuevas asignaturas. O sea, lo “aprendido” no producía una nueva manera de relacionarse con la realidad.

La necesidad de intentar transformar este escenario implicaba tres posibles direcciones de indagación: los recursos para aprender sobre los que se desplegaba el comportamiento de los aprendices; la práctica educativa de los profesores; y las particularidades del proceso formativo condicionadas por el modelo pedagógico.

Los recursos para aprender de los aprendices habrían podido estar condicionados por: no conciencia de los recursos para aprender e ineficacia en el empleo de los mismos; ausencia de motivaciones que los movilizaran a estudiar y perfeccionar sus hábitos de estudio; el ejercicio de su rol desde una posición pasiva, atribuyendo el éxito-fracaso a condiciones externas. La práctica educativa de los profesores habría podido estar atravesada por: inexperiencia en la práctica educativa; reproducción de concepciones tradicionales sobre el desempeño de su rol; resistencia al cambio que demanda la formación de psicólogos en un nuevo contexto; una práctica magisterial no sustentada en la asunción consciente de un referente teórico; la atribución del éxito-fracaso a lo externo; la participación de profesores no especialistas en el proceso formativo. Por su parte, el modelo pedagógico habría podido mediar la práctica en cuestión debido a: reproducción

de las modalidades educativas tradicionales (curso regular diurno y cursos para trabajadores); ineficacia en esta reproducción; su fundamentación en concepciones tradicionalistas, poco novedosas e innovadoras.

De esta manera quedaba esbozada una caracterización de la formación de profesionales de la Psicología en la SUM Holguín. El camino indagatorio recién comenzaba a delinearse. Así es como el cuestionamiento que se sistematizaba en este contexto, unido a la experiencia que comenzaba a acumular como profesor universitario, y la relectura de los referentes teórico-metodológicos sobre los que creía se fundamentaba mi práctica, me estimulaban a un replanteamiento del ejercicio que debía ejecutar como agente de desarrollo encargado de favorecer la formación de profesionales. Era necesario volver sobre mi comprensión del Enfoque Histórico Cultural como soporte ideológico y metodológico para la práctica educativa.

Estos indicadores iban definiendo un segundo momento de la búsqueda, el que quedaba orientado a la argumentación teórico-metodológica de mi práctica educativa.

Mi relación, entre otros autores, con la obra de Fariñas, G., Morin, E., Espina, M., y Corral, R., comenzó a estimular una reorganización de mis concepciones¹, lo cual me permitió ir ubicándome en una posición diferente para el ejercicio de mi profesión. Entre las ideas más reveladoras que emergían pudiera apuntar:

- El papel activo del sujeto en la creación de su situación social de desarrollo. Considero que esto se traduce, en el contexto educativo, en la creación tanto de relaciones como de recursos psicológicos que le permitan ir conformando su propio desarrollo.

¹ Considero necesario reconocer como génesis de esta reorganización, más bien la sinergia de propuestas como: las habilidades conformadoras de desarrollo personal; desarrollo humano; estilo de vida y comprensión del enfoque histórico cultural aportadas por Gloria Fariñas. Así mismo, los fundamentos del pensamiento complejo y la comprensión de la educación de Edgar Morin. También las ideas sistematizadas por Mayra Espina acerca de la complejidad en las ciencias sociales y la comprensión del tiempo y la historia. Por su parte, en Roberto Corral he encontrado importantes pistas para enriquecer mi entendimiento del enfoque histórico cultural, en su totalidad, desde una perspectiva compleja; pero además, sustanciales consideraciones para la comprensión de la categoría zona de desarrollo próximo.

- La necesidad de que exista un “otro capaz” que coopere, con cierta intencionalidad, con el sujeto que aprende. Este otro constituye un portador de los recursos de los que se debe apropiarse el aprendiz, y debe ofrecerle a este pistas, ayudas (bases orientadoras para la acción al decir de Galperin) para su subjetivación. Su intencionalidad no termina en la preparación de la tarea, también incluye la creación de un clima que el aprendiz perciba como desarrollador.
- El carácter fundacional de la relación con el otro para el sujeto y sus recursos psicológicos.
- La consideración de la influencia educativa como un estímulo para el desarrollo de los sujetos implicados, y no como acciones que determinan directa y linealmente dicho desarrollo.
- El carácter orientador que tienen, para la influencia educativa, la sociedad y el modelo ideal de ser humano que se defiende en su proyecto social.
- Asumir, como objetivo inherente de toda influencia educativa, el (auto) desarrollo humano, entendido como el despliegue pleno de potencialidades que puede hacer el sujeto en el proceso de interiorización de la cultura (o de sistemas simbólicos particulares). Quizás sea este, en buena lid, uno de los ejercicios más auténticos de la libertad personal.

Esta segunda apropiación del Enfoque Histórico Cultural² no sólo tenía implicaciones de orden teórico, sino que estimuló en mí el cuestionamiento de mi práctica, y su necesaria transformación (más bien el inicio de su necesaria transformación). De esta manera, comenzaba a diseñar y ejecutar acciones³ orientadas a una innovación de mi práctica profesoral⁴, intentando romper con los modos tradicionalistas desde los que ejercía mi rol de profesor, ahora desde un

² De alguna manera había en mí un entendimiento asentado sobre este enfoque que fui reconsiderado íntegramente, desde una posición más consciente y crítica. Por ello la llamo una segunda apropiación.

³ Me refiero a la introducción de cambios en la organización de la influencia educativa desde la asignatura que dirigía.

⁴ Si bien las transformaciones no son totales, si asumo como el todo al claustro de profesores de la carrera, creía necesario una “experimentación” para la búsqueda de posibles caminos. Como siempre se encuentra resistencia a lo nuevo, más si implica algún cuestionamiento a lo que hacemos, era más pertinente experimentar con mi propia práctica.

referente teórico metodológico asumido reflexivamente, consciente de la necesidad de una formación diferente en un contexto nuevo, y de mi responsabilidad en el éxito-fracaso de este proceso.

Este momento de la indagación me adentraba en la transformación de mi práctica educativa en tanto condición *sine qua non* de dicha práctica. Así, tenía la posibilidad de darle otra orientación a la indagación a la vez que servía a los fines de perfeccionar la influencia educativa.

Consideré necesario, entonces, averiguar sobre las posibles emergencias de los aprendices al relacionarse con la nueva influencia que se gestaba⁵. Siguiendo las pistas vigotskianas⁶, debía orientarme hacia las nuevas funciones psíquicas que podían surgir ante las condiciones diferentes que implicaba esta experiencia. Me ubicaba, de esta manera, en las relaciones de los aprendices con las actividades (clases, tareas, debates, estudios de casos, exámenes, etc.) para su formación profesional, las que se sustentan, entre otros recursos, en habilidades para aprender.

La tradición histórico culturalista ha enfatizado en las habilidades-capacidades como uno de los sustentos del desarrollo psicológico y de la eficacia de los sujetos. A partir de las elaboraciones de Fariñas, G. (1995, 1999b, 2004a, 2004b, 2004d, 2005a), donde presenta y desarrolla sus consideraciones acerca de las habilidades conformadoras del desarrollo personal (HCDP), y de algunas ideas contenidas en la obra de Corral, R. (1999, 2001), donde encontré pistas para dirigir la influencia educativa desde la categoría zona de desarrollo próximo (ZDP), consideré pertinente interesarme por las habilidades para aprender desplegadas por mis estudiantes. De esta manera se iba perfilando el tercer momento de la indagación, en el cual, identifiqué su objeto.

Orientar la indagación hacia las emergencias de los aprendices en el escenario descrito con anterioridad me permitió, entonces, elaborar el siguiente **problema científico**: **¿Qué indicadores de dinámicas de aprender a aprender emergen**

⁵ Me refiero a la transformación que iniciaba y no la formación de profesionales en contextos de universalización, la cual ya tenía una breve historia.

⁶ Más bien histórico culturalistas.

en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín? Así, el objeto de indagación quedó identificado como las **dinámicas de aprender a aprender**.

Todo el proceso indagatorio me llevó a **describir las dinámicas de aprender a aprender que emergen en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín**, como **objetivo general**.

Me planteé, como **objetivos específicos**:

1. Valorar los referentes teóricos que permiten argumentar el abordaje de las dinámicas de aprender a aprender.
2. Definir los criterios teórico-metodológicos para la indagación de las dinámicas de aprender a aprender.
3. Caracterizar las dinámicas de aprender a aprender en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín.
4. Identificar los indicadores de las dinámicas de aprender a aprender que emergen en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín.

La consecución de estos objetivos implicó responder las interrogantes que enumero a continuación:

1. ¿Cuáles son las pistas teórico-metodológicas que ofrece el enfoque histórico cultural para el abordaje de las dinámicas de aprender a aprender?
2. ¿Cómo se caracterizan las dinámicas de aprender a aprender en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín?
3. ¿Cuáles indicadores, de las dinámicas de aprender a aprender que emergen en el grupo estudiado, podrían orientar futuras prácticas?

2.2. Segunda etapa: la indagación.

Adentrarme en la comprensión de la noción de habilidad, marcó el inicio del cuarto momento, orientando la indagación a la definición del objeto que marcaría el accionar posterior.

La comprensión de las dinámicas de aprender a aprender encuentra su génesis en la noción de habilidad. Ésta última suele asociarse a herramientas cognitivas que permiten el funcionamiento del sujeto. Desde esta perspectiva, han sido tratados, fundamentalmente, por las elaboraciones conductistas y cognitivistas. El Enfoque Histórico Cultural (EHC) favorece una comprensión mucho más

enjundiosa para la estimulación del desarrollo. Me resultan especialmente interesantes las elaboraciones ya apuntadas de Gloria Fariñas (2004, 2005) acerca de las habilidades conformadoras del desarrollo personal, así como de sus consideraciones referidas a la redefinición del concepto habilidad (1993, 1999a, 2004a, 2005a).

Desde el punto de vista de esta autora, resulta necesario superar el entendimiento tradicional de las habilidades como un "...sistema de acciones que, fijadas en el proceso de aprendizaje, hacen eficaz la ejecución humana...", lo cual implica su comprensión como procesos cognitivos puros (2004a: 43). En la nueva visión, se trata de asumir la habilidad como un objeto de indagación complejo, como un fenómeno vivencial. Desde este encuadre, en la eficacia de la ejecución intervienen también "...el estilo personal para la realización de la actividad, la seguridad con que se ejecuta, y el placer que produce ejercitarla..." (2004a: 43). Por tanto, la obra humana resulta más o menos eficaz a partir de la convergencia de un sistema de condiciones en el curso de su ejecución, en la que debe considerarse también el sentido (valor personal) que le atribuye el sujeto al dominio de una habilidad.

Según Fariñas (2005a:157), el concepto habilidad nos orienta más que hacia sus componentes, hacia su finalidad: la eficacia del comportamiento. A partir de estas consideraciones, apunta que "...Las habilidades son sistemas cuya dinámica de momentos o pasos hace eficiente el comportamiento humano, dinámica que puede estar (...) dependiendo de los objetivos y condiciones en que tiene lugar dicho comportamiento."

Considero que en la comprensión de Gloria Fariñas sobre el concepto de habilidad, hay ideas que me tientan a la búsqueda de otros encuadres, que de ninguna manera implican una ruptura⁷, pero sí expresan la inquietud de mi reflexión. Algunas de los pensamientos que me estimularon los apunto a continuación. En ellos podrán reconocerse diversas influencias:

⁷ Al menos en el sentido estricto de la palabra.

- El curso de la obra del sujeto tiene lugar a través de la actividad y la comunicación como entramados complejos de relaciones en su situación social de desarrollo.
- El proceso de habilitación del sujeto está mediado por diversas condiciones, tanto intrapsíquicas (motivaciones, intereses, valores, sentimientos, procesos autorreflexivos, estilos personales, etc.) como intersíquicas (influencias educativas, sistemas simbólicos, expectativas de los otros y de los contextos, utopías, etc.).
- El papel activo del sujeto en la creación de su situación social de desarrollo, y en la activación de zonas de desarrollos potenciales, está condicionado por la intencionalidad de sus motivaciones.
- La necesidad de buscar interrelaciones funcionales en la comprensión del desarrollo humano, a partir de las dinámicas: externo-interno; cooperación maestro-aprendiz y aprendiz-aprendiz; actual-potencial; enseñanza-desarrollo, entre otras.
- La necesidad de recursos psicológicos de carácter estratégico que conformen el desarrollo personal.
- Todo recurso psicológico está atribuido de sentido personal, y tiene como punto fundacional una relación que expresa su carácter dialógico.
- Las habilidades constituyen síntesis de condiciones que convergen orgánicamente en el curso de la solución de un problema. Más bien, expresan una dinámica o conjunción de condiciones.
- Las habilidades expresan dinámicas complejas orientadas a partir de valores, conceptos, sentimientos, preferencias, etc.
- Los procesos de habilitación ofrecen una visión compleja de la eficacia humana, así como de las tramas de relaciones (mediaciones) con otras habilidades, y que en alguna medida son responsables también de la eficacia.
- Los objetivos y condiciones del comportamiento mediatizan las dinámicas conformadoras de la habilidad.

Teniendo en cuenta estas referencias, las habilidades pudieran ser entendidas como algo más que dinámica de momentos o pasos. Quizás puedan pensarse como dinámica de condiciones, siguiendo las pistas no solo de las ideas apuntadas con anterioridad, también de la categoría situación social de desarrollo. En esta se apunta la conjugación de condiciones interpersonales e intrapersonales que producen el desarrollo de la persona. O sea, que las unidades de análisis que las conformen, pudieran entenderse como tal: condiciones o dinámicas de condiciones.

Por otro lado, la comprensión de cualquier fenómeno a la luz del estado del arte del pensamiento social, apunta a la consideración de los principios del pensamiento complejo en tanto enfoque que emerge como alternativa a la racionalidad moderna. Desde su prisma, el objeto de estudio de las disciplinas sociales y humanas, en tanto fenómenos complejos, deberían ser expresión de (M. Espina, 2001):

- Carácter dialógico, en tanto vínculo entre elementos antagónicos inseparables.
- Principio de recursión organizativa, que supera la noción de regulación con la de producción y autoorganización (las condiciones como productoras), donde los efectos son ellos mismos productores de las causa.
- Principio hologramático, que considera a la parte (o unidad de análisis) contentiva de las cualidades del todo, al igual que este contiene las cualidades de las partes.
- Principio de adaptación y evolución conjunta, pondera que en el proceso de autoorganización los sistemas complejos se transforman conjuntamente con su entorno, ninguno de los dos puede evolucionar en respuesta al cambio sin que produzca ajustes correspondientes en el otro.
- Principio de la no-proporcionalidad o no-linealidad de la relación causa-efecto, donde los sucesos de carácter menor pueden desencadenar procesos de cambios sustantivos.

Considero que la noción de habilidad debe expresar lo apuntado anteriormente, y coincido con Fariñas, G. en su comprensión de éstas como estrategias de

desarrollo o estrategias de aprender a aprender en tanto sostienen el desenvolvimiento humano.

De esta manera, comprendo que la habilidad es un **sistema dinámico de condiciones que convergen en el curso de la obra del sujeto⁸, haciendo eficaz su comportamiento**. Así, se mantiene la perspectiva de asumirla como un macroconcepto, es decir, como un concepto integrador de dinámicas psicológicas que conforman el desarrollo personal. Contextualizadas en la formación del profesional, o en los contextos educativos en general, la habilidad de aprendizaje pudiera entenderse como un sistema dinámico de condiciones que convergen en el curso de la autoformación del sujeto, haciendo eficaz su comportamiento.

Este acercamiento a la definición de habilidad pudiera aproximarse, con mucha sinergia, a entender las habilidades para aprender como **dinámicas de aprender a aprender** en tanto, al decir de Fariñas, G. (2008:34), centran los aprendizajes relevantes para la autoorganización del desarrollo humano.

Hasta el momento, se han descrito cuatro “dinámicas de aprender a aprender”, a los que Fariñas, G. denominó, inicialmente, habilidades conformadoras del desarrollo personal (HCDP). Estos grupos de habilidades constituyen pistas para potenciar el desarrollo personal desde cualquier contexto de aprendizaje, asimismo, estelas para evaluar dicho desarrollo. En este estudio se contextualizan estas dinámicas de aprender a aprender en el proceso de formación del profesional de la Psicología en la universalización.

Asumo esta propuesta, entonces, como guía para la descripción de las dinámicas de aprender a aprender en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín. Las dinámicas de aprendizaje que propone Fariñas, G. permiten:

- A. Búsqueda y comprensión de la información: la exploración de las condiciones externas para el desarrollo, o de las condiciones internas. Se implican dinámicas reflexivas y autorreflexivas. En una tarea de

⁸ El curso de la obra del sujeto expresa, en definitiva, cómo el sujeto produce su desarrollo a partir de las tareas que asume en la dinámica tiempo biográfico-tiempo generacional-tiempo histórico.

aprendizaje⁹, por ejemplo: identificación de contenidos de la personalidad; comprensión del desarrollo de la personalidad a partir del análisis de su historia; establecer relaciones entre el discurso del sujeto que se estudia y la teoría de la personalidad; etc.

- B. Expresión y la comunicación: la comprensión-conservación de la memoria histórica personal. Como ejemplos pudieran tomarse: elaboración de un informe psicológico; cuestionamiento de la información ofrecida por el sujeto que se estudia y explicación del sentido que se le atribuye desde un referente teórico.

Los dos grupos de dinámicas anteriores, constituyen una de las vías a través de las cuales transcurren los procesos de interiorización-exteriorización, y su expresión puede ser (Fariñas, G., 2004e):

Literal	Cuando se limita a la información explícita ofrecida en el texto
Inferencial	Se hace referencia a lo latente o implícito (lectura entre líneas, búsqueda de regularidades, inferencias, espacios vacíos o nichos en la información)
Crítico-valorativa	Se expresa su posición personal con respecto a la información recopilada (oposición a lo dado, cuestionamiento, asunción de lo expresado, contrapunteo de información contradictoria)
Creativa	Se trasciende lo dado a través del planteamiento de alternativas diferentes (uso de la imaginación, más allá de lo dado en el texto). Interpretación de la información desde la asunción de una posición teórica que permita la búsqueda de sentidos diversos.

⁹ Considero que una tarea de aprendizaje es aquella que “exige” del aprendiz el desarrollo recursos para su solución, con los que no cuenta en la actualidad. Es decir, las que estimulan el desarrollo de lo potencial en el sujeto.

- C. Organización temporal de la vida: la elaboración de metas; la planificación de actividades, tanto en tiempo como en pasos o condiciones para su ejecución; la asignación de tiempo para diversos fines, incluyendo la autorreflexión y la elaboración de motivaciones; el establecimiento de prioridades.
- D. Planteamiento y solución de problemas: plantear preguntas; diseñar tareas; la distorsión de ideas para encontrar nuevas soluciones o vías más eficientes. Estas dinámicas vinculan el aprender a aprender con el pensamiento.

Aun cuando se describen grupos de dinámicas de aprender a aprender, éstas no funcionan como estancos disyuntivantes, sino que conforman un entramado en el que unas se solapan en las otras, o se expresan a través de las otras, o las condicionan.

El camino iniciado me conducía a la descripción de las dinámicas de aprender a aprender en tanto objeto de indagación, por lo que debía adentrarme en el quinto momento de la investigación: la descripción del objeto de estudio. Para dar cumplimiento a este objetivo seleccioné como estrategia indagatoria el estudio de caso en tanto considero que el grupo clase estudiado constituye un caso. Su selección se efectuó por ser el grupo que me fue asignado para impartir la asignatura que dirigía.

El escenario de indagación.

El inicio de esta indagación estuvo marcado por mi incursión en la asignatura Psicología de la personalidad, con un grupo de estudiantes provenientes del Curso de Superación integral para jóvenes, el cual me fue asignado en la SUM de Holguín. Fue este el escenario donde inicié la transformación de mi práctica educativa. La asignatura Psicología de la personalidad se imparte en el 5º semestre del currículo, orientada a la apropiación, por los aprendices, de contenidos de un alto vuelo teórico, lo que impone exigencias a sus recursos para aprender, especialmente al pensamiento y a la capacidad lectora. Su evaluación final se realiza con la discusión de un estudio de caso, donde debe expresarse la comprensión de los saberes.

Por tanto, la presente indagación observa la ejecución de uno de los componentes del proceso de formación de profesionales: la evaluación de una asignatura. La realización del estudio de caso se orienta en el primer encuentro de la asignatura y resulta la tarea más compleja a desarrollar en la misma. Se crean espacios para consultas y se ofrece la posibilidad de solicitar otras si el estudiante lo considera necesario. Durante el curso, se introducen diversos ejercicios (tareas) que creando condiciones para la culminación. Al final del semestre se entrega una memoria escrita y se discute ante un tribunal. El desempeño de los aprendices en este proceso constituye la fuente para la obtención de los datos.

La memoria escrita de esta tarea de aprendizaje¹⁰ (estudio de caso) constituyó el instrumento fundamental que me permitió recoger información para la descripción de las dinámicas de aprendizaje, en tanto podía combinar el método autoevaluativo¹¹ con el de preguntar. Este último se empleó, fundamentalmente, en las ayudas solicitadas por los aprendices, y en la discusión del informe. La observación constituyó otro método empleado en toda la investigación, a partir del cual se realizaron notas de campo que favorecieron construir la historia que se gestaba.

En esta dinámica, también se entremezclaban métodos como la inducción, el análisis, la síntesis y el histórico lógico.

Para trascender la información obtenida mediante los instrumentos empleados, utilicé el análisis de contenido, pues permite dar sentido a los datos conservando su riqueza interpretativa.

La tarea de aprendizaje

El estudio de caso resulta un ejercicio independiente complejo que se erige como evaluación final de dos asignaturas Psicología de la personalidad y Psicodiagnóstico. Además de integrar estas materias, exige del aprendiz la utilización de saberes apropiados desde Metodología de la investigación social I y

¹⁰ Ver anexo 1

¹¹ Este método (Corral, R., 2005) agrupa a todos los instrumentos que permiten acceder al producto de la actividad del sujeto, como es el caso de la tarea de aprendizaje a que hago referencia.

II, Análisis dinámico del comportamiento e Introducción a la Psicología, entre otras. Su objetivo es realizar un diagnóstico psicológico de un sujeto adulto supuestamente sano. Tanto el curso de Psicología de la personalidad como el de Psicodiagnóstico constituyen condiciones para el cumplimiento de esta finalidad, puesto que los aprendices encuentran allí los procedimientos necesarios para ello (a modo de modelo ideal, de saberes generales, de procedimientos generalizados, no como producto dado, listo para su utilización). Como es de suponer, se hacen necesarias determinadas condiciones para cumplir con el fin dado^{12, 13} (Díaz, A., 2009; Fariñas, G., 2008; Lompscher, J., 1988)):

- Que la tarea exprese un problema profesional (sentido social) en el que el aprendiz pueda satisfacer sus necesidades de formación profesional: aprender, aprobar la asignatura, refinar sus herramientas profesionales, etc. (sentido personal).
- Planificar tareas diversas en las diferentes asignaturas que estimulen dinámicas de aprender a aprender.
- La organización de la tarea debe subordinar a su solución, por su complejidad, el aprendizaje de nuevos contenidos y el desarrollo de nuevos recursos personales (herramientas profesionales), indicando una relación de dependencia con el profesor u otro profesional.
- Promover un ambiente (relación de ayuda) que el aprendiz perciba como espacio de satisfacción de sus crecientes necesidades (cognoscitivas, de creación, disminución de estrés, comunicación, reconocimiento) y se reconozca, a sí mismo, como una oportunidad de desarrollo para el profesor.
- Supeditar la evaluación al desarrollo de habilidades estratégicas de aprendizaje que sostengan su (auto)formación profesional.

¹² El cumplimiento del fin dado puede sostenerse en tantos procedimientos como aprendices ejecuten la tarea, ya que éstos se relacionan (Leontiev, A. N., 1979) con las condiciones para la realización de la tarea, las que son únicas para cada sujeto teniendo en cuenta que comprenden, también, el desarrollo personal del aprendiz.

¹³ Se entrecruzan dos objetivos, fundamentalmente: el diagnóstico psicológico como evaluación final; la caracterización de las dinámicas de aprendizaje para el presente estudio.

El grupo de estudiantes

Este grupo llega al 5º semestre gozando de una opinión bastante favorable por parte del colectivo de profesores, a partir del cumplimiento de las tareas y de un desempeño que, a mi juicio, era bastante formal: la participación y la realización de las tareas estaban orientados por la obtención de una buena nota. No quedaba clara la calidad de este desempeño a partir de las habilidades desplegadas. Era un grupo grande, de 42 estudiantes, los cuales se sometieron a un proceso de otorgamiento de la carrera por escalafón.

2.3. Las dinámicas de aprender a aprender: esbozando una descripción.

Se habilitaron 5 días para la discusión con 2 sesiones de trabajo, en cada una de las cuales se presentaban 4 estudiantes. Ellos seleccionaron el día y la sesión en la que se presentarían. La información obtenida fue reducida a datos, lo que me permitió ir agrupando aquellas que iban perfilando una tendencia. De esta manera, quedaron esbozados cuatro grupos en los que se enuncian las tendencias fundamentales que expresan los indicadores que caracterizan las dinámicas de aprendizaje que se produjeron a partir de la ejecución de la tarea. Por tanto, presento grupos de tendencias o expresiones particulares de las dinámicas de aprendizaje.

GRUPO 1¹⁴:

Descripción de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información

En la producción¹⁵ del informe final de la asignatura los aprendices utilizaron los datos literales aportados por los sujetos estudiados para cumplir con los objetivos de la tarea, realizando inferencias a partir de los mismos, las que apuntan al establecimiento de relaciones entre lo explícito y lo implícito para la elaboración del reporte. Considero esta como una de las emergencias fundamentales dada su importancia para la práctica profesional, en la que no sólo se expresa la comprensión de la información que obtenía, sino también acerca de la tarea que ejecutaron.

¹⁴ En anexo 2 se muestra ejemplo de memoria escrita del estudio de caso.

¹⁵ Me refiero al informe como producto, no al proceso de realización.

En el análisis de la información establecieron relaciones que, en ocasiones, se contraponían a la lógica del sujeto (S¹⁶: “yo no he encontrado una pareja estable porque mi mamá siempre pone un ‘pero’ y me hace la vida imposible”; A¹⁷: “Aquí el sujeto demuestra ser dependiente de los criterios de la madre para elegir a la pareja”). Esto les permitió la búsqueda de significados diferentes a los sentidos atribuidos por el sujeto, y expresando un cuestionamiento de su discurso, además de una interpretación de la información con el empleo de recursos que le proporciona la ciencia. De esta forma se expresa la comprensión del papel regulador de los contenidos de la personalidad.

Mostraron originalidad en el manejo de la información, utilizando la teoría como referencia para resolver la tarea, a partir de su valor para la interpretación de datos.

Fueron capaces de valorar la presencia de espacios vacíos en la indagación que realizaban, y a partir de esto decidir la aplicación de nuevos instrumentos para obtener la información que no aparece. Esto emerge tanto en los análisis de las técnicas como en la integración de la información producida por ellos en su interpretación.

Llama la atención, sin embargo, que no pueden identificar los mecanismos que le permiten comprender la información (autoconciencia), lo cual pudiera comprometer el carácter estratégico de este mecanismo y su uso en tareas ulteriores. También queda cuestionado el uso de dinámicas autorreflexivas, de manera que en las dinámicas para la comprensión, se descubre un cierto grado de espontaneidad, sin que puedan, conscientemente, convertirse en otro capaz de estimular su autodesarrollo. No obstante, queda expresada la conquista de independencia, y expresan elaboración personal, pero se compromete el carácter estratégico de estos recursos.

Resultan emergentes de estas dinámicas: la valoración de los espacios vacíos en la información que ofrecen los sujetos estudiados y su búsqueda con otros

¹⁶ Sujeto estudiado.

¹⁷ Aprendiz.

instrumentos; el empleo de la teoría como prisma para resolver la tarea; el contrapunteo de los datos; la diferenciación de la dinámica explícito-implícita.

Descripción de las dinámicas de expresión comunicación

Tanto en el informe como en su defensa, expresaron coherencia entre los diferentes momentos de la tarea, aunque no fueron conscientes del planteamiento de hipótesis como mecanismo de organización de las direcciones a seguir en el trabajo. Estas aparecieron implícitamente en el proceso de solución de la tarea, y algunas quedaron reflejadas en el informe (“...esta técnica nos dice de un probable conflicto personal...”), sin que los aprendices fueran conscientes de ello.

Trascendieron lo dicho por los sujetos, lo que se expresó en el uso del lenguaje científico, en la aplicación de los referentes teóricos en la ejecución, y la elaboración de significados diferentes a los atribuidos por los sujetos que fueron estudiados (“A lo largo de toda la técnica se evidencia, pobreza de intereses, bajo nivel de elaboración en cuanto a lo que quiere...”).

El informe expresa una posición crítico-valorativa elaborada personalmente, trascendiendo de forma creativa las orientaciones del trabajo.

En el informe se expresa una posición personal (“...en mi opinión es esta área la más conflictiva del sujeto...le es difícil asumir una posición frente a las dificultades de la vida...le preocupa la aceptación de los demás...”) sustentada en la elaboración personal de ideas argumentadas tanto en la memoria escrita como en la discusión. La redacción demuestra dominio de la lengua. Utilizan la ejemplificación como recurso fundamental para expresarse “...el sujeto nos muestra una...cierta tendencia a idealizar a la familia... Repite en el relato biográfico términos como ‘conversan muchísimo’...”).

La exposición se realiza con seguridad y dominio del contenido del informe, desde la asunción de un referente teórico. Las preguntas del tribunal fueron respondidas coherentemente y apuntaban también al dominio del trabajo realizado.

La discusión evidenció consciencia de la relación entre la teoría asumida y las interpretaciones realizadas.

Estos aprendices pudieron enriquecer la discusión con información no contenida en el informe, puesto que *“no sabía cómo incluirla”*, expresaron. Lo que resulta relevante, en este caso, no es la ausencia de la información en la memoria escrita de su estudio, sino la posibilidad de poder utilizarla en este momento. Considero que fue posible porque se fueron organizando dinámicas de aprendizaje en ellos que le permitieron expresar la información obtenida para resolver una tarea. Así, puedo reconocer sinergias entre las dinámicas de expresión-comunicación, las de planteamiento y resolución de problemas y las de organización temporal de la vida.

Le atribuyeron la calidad de las dinámicas de expresión a cierta espontaneidad, identificando mayores dificultades a unos momentos más que a otros, pero no lograron expresar los recursos que emplearon para comunicar, ni pudieron identificar un método para hacerlo.

Resultan emergentes de estas dinámicas: utilización de lenguaje científico fundamentado en un referente teórico que se asume; la elaboración de sentidos diferentes a los atribuidos por los sujetos; la elaboración personal de una posición crítica valorativa; el empleo de información no contenida en el informe para resolver problemas surgidos en la discusión.

Descripción de las dinámicas de organización temporal de la vida

La defensa de estos informes se realizó en los plazos convenidos.

Durante la realización del trabajo, los aprendices buscaron ayudas a partir de sus dudas, incomprendiones, o de su necesidad de valorar alternativas diferentes para continuar el trabajo. Esto constituía un mecanismo que disminuía el estrés ante la ejecución de la tarea, y puede indicar el activismo y compromiso de los sujetos con la misma. Las ayudas recibidas fueron atendidas y valoradas para asumirlas o no, desde una escucha activa y respetuosa.

A pesar de concluir en tiempo y de manera satisfactoria, la ejecución de esta tarea ocupaba la mayor parte de su tiempo (*“Profe, hace días que lo único que hago es este trabajo”*; *“En mi casa comen lo que encuentran porque no he tenido tiempo ni para cocinar”*; *“Apenas he estudiado para las otras pruebas”*, comentaron), por lo que otras tareas de igual importancia o carácter eran

relegadas o aplazadas para su ejecución. Esto me lleva a inferir que no reflexionaron sobre los mecanismos de organización del tiempo de vida y la jerarquización de tareas, no los cuestionaron, reproduciendo patrones automatizados en sus historias de vida. Igualmente, presentaron dificultades para discernir lo que es importante y lo urgente, lo que, evidentemente, limita sus posibilidades para simultanear tareas diversas (tanto formativas como personales).

La ejecución de la tarea se califica como urgente por lo que la eliminación de pendientes se asocia sólo con esta actividad y provoca la acumulación de otros pendientes.

Asociado a lo anterior, el aumento de la capacidad de trabajo se logra sacrificando tiempo a otras actividades diversas, incluyendo actividades de estudio, por lo que aun no son capaces de conjugar el aumento de esta capacidad alternando con la ejecución de actividades diversas, creando la situación para alternar lo urgente con lo importante.

La ejecución de la tarea no siguió un plan elaborado por etapas. Más bien fueron haciendo, y ante la saturación¹⁸, se planteaban nuevas direcciones o solicitaban ayuda. O sea, no existió una visión general de la tarea. De esta manera, se evidencia la no consciencia de los mecanismos de planificación (en tanto pasos a seguir), y que esta se realizó no de la tarea total (planeación estratégica), sino a partir de la sucesión de momentos.

La conclusión de la tarea generó satisfacción, pero se sentían agotados por el estrés experimentado durante toda la ejecución.

Resulta una emergencia en estas dinámicas: la búsqueda de ayudas como vía para avanzar en pos de la terminación exitosa de la tarea.

Descripción de las dinámicas de planteamiento y resolución de problemas

La resolución de la tarea estuvo orientada por la asunción de un referente teórico. Tanto el uso de la teoría como su aplicación al tratamiento de la información se realizaron con originalidad, identificando las maneras singulares en que se expresaban los conceptos trabajados. La afiliación a un referente teórico

¹⁸ Me refiero a que ciertas tareas ya se agotaban, o la información que tenían no ofrecía más datos.

evidenció el resultado de un proceso consciente, lo cual apunta, a la organización de este recurso como un dominio personal.

Utilizaron saberes precedentes (apropiados desde otras asignaturas) para la ejecución de la tarea.

Considero que el hecho de utilizar hipótesis, aunque no fue intencional, resulta un indicador de su posibilidad de plantearse problemas en el proceso de resolución de la tarea, y luego, de solucionarlos, buscando alternativas para ello.

El informe presentado expresó coherencia entre los diferentes momentos del estudio y la elaboración del reporte, así como la comprensión de la tarea.

Trascienden lo expresado por los sujetos, lo que se expresa en el uso del lenguaje científico y en la aplicación de los referentes teóricos en la ejecución.

La exposición se realiza con seguridad y dominio del contenido. Las preguntas del tribunal fueron respondidas coherentemente y apuntaban también al dominio del trabajo realizado.

El informe también expresa coherencia teórico-metodológica en los análisis que presenta, mediante una elaboración clara, comprensible.

La ejecución de la tarea, más que espacio para el disfrute, fue percibida como una amenaza para el equilibrio personal, por lo que su consecución requiere del compromiso de múltiples recursos. Esto lo asocio a la no automatización de todos los recursos necesarios¹⁹ para este tipo de tarea, por lo que se ven obligados a ejercer un mayor control consciente de sus acciones.

Resultan emergentes de estas dinámicas: el uso original de la teoría para la resolución de la tarea, aun cuando en esta ejecución se empleaban recursos como dominio personal, y otros aun no estuvieran automatizados; el uso de la experiencia (saberes precedentes) para la resolución de la tarea de aprendizaje; el uso de lenguaje científico para la elaboración del informe y su discusión. La consciencia del uso de la teoría para la solución de la tarea.

¹⁹ No creo que exista una cantidad específica de recursos. Me refiero a que no todos los recursos empleados estaban o lograron automatizarse ni que este tiempo sea suficiente para ello.

GRUPO 2²⁰:**Descripción de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información**

Los datos literales aportados por los sujetos estudiados fueron usados como información para realizar inferencias, a partir de lo cual se elaboró el informe final para cumplir con los objetivos de la tarea. El establecimiento de relaciones entre lo explícito y lo implícito para la elaboración del reporte exigió la utilización reiterada de ayudas, las que en algunos casos llegó hasta el último nivel. A pesar de ello, considero esta como una emergencia de desarrollo de estas dinámicas.

El contrapunteo de la información explícita-implícita les permitió la búsqueda de significados diferentes a los sentidos atribuidos por el sujeto, y expresando un cuestionamiento de su discurso. La interpretación de la información se movió del empleo de recursos que les proporcionaba la ciencia (*“esto expresa la presencia de un conflicto intrapersonal...”*) al uso de saberes coloquiales (*“Es una persona extremadamente moralista”*), no científicos. Esto limitó la originalidad con la que manejaron la información.

Fueron capaces de valorar la presencia de espacios vacíos en la información, pero no pudieron elegir creativamente otras técnicas para su obtención. Ni siquiera se planteaban la necesidad de aplicar otras técnicas con estos fines. Sólo en condiciones de debate comprendieron esta necesidad.

Estos aprendices no pudieron identificar los mecanismos que le permitían comprender la información, lo cual pudiera comprometer el carácter estratégico de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información, y su uso en tareas ulteriores. Resulta cuestionable, también, el uso de dinámicas autorreflexivas, de manera que en las dinámicas para la comprensión, se descubre un cierto grado de espontaneidad, sin que puedan, conscientemente, convertirse en otro capaz de estimular su autodesarrollo.

La expresión de las dinámicas de búsqueda y comprensión descritas apunta a limitaciones en el logro de independencia y elaboración personal para la ejecución de esta tarea, teniendo en cuenta el gasto de energía necesario para ello.

²⁰ En anexo 3 se muestra ejemplo de memoria escrita del estudio de caso.

Resultan emergentes de estas dinámicas: la identificación de la dinámica explícito-implícita; la identificación de los espacios vacíos en la información que ofrecen los sujetos estudiados; el empleo de algunos conceptos teóricos como punto de vista para resolver la tarea; el contrapunteo de los datos.

Descripción de las dinámicas de expresión comunicación

La coherencia entre los diferentes momentos de la tarea quedó expresada tanto en el informe como en su defensa. A los estudiantes de este grupo les resultó difícil el planteamiento de hipótesis como mecanismo de organización de las direcciones a seguir en el trabajo, mostrando una elaboración menos sutil, más directa y conclusiva. Aunque, de cualquier manera, la espontaneidad caracterizó este particular, en la discusión del trabajo no comprendían este mecanismo. Considero que esto estuvo mediatizado por el énfasis en apegarse a las orientaciones ofrecidas, indicador de predominio de los mecanismos de reproducción por encima de los de producción-creación.

Lograron trascender, de alguna manera, lo dicho por los sujetos, a partir del uso de el uso del lenguaje científico (en ocasiones constituyó una exigencia del tribunal que lograban satisfacer), en la aplicación (reproductiva) de los referentes teóricos en la ejecución. Esto limitó la calidad en la elaboración de significados diferentes a los atribuidos por los sujetos que fueron estudiados.

El informe expresa una posición, como tendencia, inferencial, aunque en algunos momentos asumían una postura crítico-valorativa, ante la estimulación de los evaluadores.

En el informe no se expresa una posición personal, elaborada, por lo que las ideas que expresan no son suficientemente argumentadas. La redacción demuestra dominio de la lengua.

La tendencia a apegarse reproductivamente a las orientaciones limitó, a mi entender, seguridad de la expresión. En ocasiones se mostraban confundidos ante las interrogantes realizadas, aunque demostraban dominio del contenido del informe. Esto me lleva a pensar en inseguridad con respecto a los recursos que poseen para la ejecución y al dominio de saberes.

La discusión resultó enriquecida con información no contenida en el informe, en ocasiones ni siquiera tenían consciencia de tener esa información y la expresaban con temor. Aunque con inseguridad, estos aprendices logran utilizar los datos referidos en este momento. Pienso que esto puede ser considerado una emergencia, pero igual pienso que con pobres posibilidades de establecerse como recurso para la solución de tareas similares. Cabría apuntar la posibilidad de una inadecuación en la autovaloración de estos estudiantes.

No fue posible que reconocieran los recursos que emplearon para comunicar, tampoco pudieron identificar un método para hacerlo ni las limitaciones que presentaban.

Resultan emergentes de estas dinámicas: la tendencia que se va estableciendo en el uso del lenguaje científico con cierta fundamentación en un referente teórico; la elaboración de significados diferentes a los atribuidos por los sujetos; la tendencia a una elaboración personal basada en inferencias, más no en la expresión de un compromiso en la manera de comunicar; el empleo de información no contenida en el informe para resolver problemas surgidos en la discusión, independientemente de las ayudas ofrecidas.

Descripción de las dinámicas de organización temporal de la vida

La defensa de estos informes se realizó en los plazos convenidos, aunque la mayoría de los aprendices incluidos en este grupo seleccionaron los días finales.

Durante la realización del trabajo, los aprendices buscaron ayudas a partir de sus dudas, incomprendiones, o de su necesidad de valorar alternativas diferentes para continuar el trabajo. Algunas veces fueron necesarias varias sesiones de trabajo conjunto para que avanzaran. Dichas ayudas no constituyeron un mecanismo para la disminución del estrés ante la ejecución de la tarea, aunque indica activismo y compromiso de los sujetos con la misma. Esta tendencia que se viene observando permite cuestionar el desarrollo personal, fundamentalmente los contenidos de la autovaloración.

El estudio de caso ocupaba la mayor parte de su tiempo, y muchas veces se creyeron incapaces de terminar en tiempo (*"Me apunté el último día porque creía que no iba a terminar nunca"*). Así, otras tareas de igual importancia o carácter

eran relegadas o aplazadas para su ejecución, lo cual indica pobreza en el desarrollo de los mecanismos de organización del tiempo de vida y la jerarquización de tareas, no los cuestionaron, reproduciendo patrones automatizados en sus historias de vida. Igualmente, presentaron dificultades para discernir lo que es importante y lo urgente, lo que, evidentemente, limita sus posibilidades para simultanear tareas diversas (tanto formativas como personales).

La ejecución de la tarea constituyó siempre una urgencia, por lo que la eliminación de pendientes se asocia sólo con esta actividad y provoca la acumulación de otros pendientes.

Estos estudiantes aun no son capaces de conjugar la ejecución de actividades diversas, creando la situación para alternar lo urgente con lo importante.

No organizaron un plan para la ejecución, por lo que no existió una visión general de la tarea. De esta manera, se evidencia la no consciencia de los mecanismos de planificación (en tanto pasos a seguir), la que no se realizó de la tarea total (planeación estratégica).

No siempre la conclusión de la tarea generó satisfacción, debido al agotamiento acumulado durante la ejecución.

Resultan emergentes de estas dinámicas: la búsqueda de ayudas.

Descripción de las dinámicas de planteamiento y resolución de problemas

Las reiteradas ayudas ofrecidas orientaron la ejecución de la tarea. Tanto el uso de la teoría como su aplicación al tratamiento de la información se realizaron con apego a las orientaciones de la tarea y a los materiales bibliográficos utilizados, aun cuando logran satisfacer los objetivos de la tarea.

En algunos casos, utilizaron saberes precedentes (apropiados desde otras asignaturas) para la ejecución de la tarea.

El informe presentado expresó coherencia entre los diferentes momentos del estudio y la elaboración del reporte, así como la comprensión de la tarea.

La exposición se realizó con inseguridad a pesar de que dominaban el contenido. Las preguntas del tribunal fueron respondidas coherentemente y apuntaban también al dominio del trabajo realizado, aunque aun en este momento, reclamaban ayudas que consideraban necesarias para este trabajo.

La ejecución de la tarea, más que espacio para el disfrute, fue percibida como una amenaza para el equilibrio personal, por lo que su consecución requiere del compromiso de múltiples recursos. Esto lo asocio a la no automatización de todos los recursos necesarios para este tipo de tarea, por lo que se ven obligados a ejercer un mayor control consciente de sus acciones.

Resultan emergentes de estas dinámicas: el uso de la experiencia (saberes precedentes) para la resolución de la tarea de aprendizaje; el uso de lenguaje científico para la elaboración del informe y su discusión.

GRUPO 3:

Descripción de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información

Las inferencias realizadas por estos aprendices se fundamentan en los datos literales aportados por los sujetos estudiados. Sin embargo en la elaboración del informe final, presentaron dificultades para establecer relaciones tanto entre la información explícita, como de las inferencias a las que arribaban. Esto condicionó la expresión de información contradictoria en los diferentes momentos de la memoria escrita. Tanto el establecimiento de relaciones entre lo explícito y lo implícito, como la elaboración del informe, exigieron la utilización reiterada de ayudas, las que fueron orientadas a ofrecer pistas para la comprensión de la información como un todo, como expresión de un sujeto actuante, y no desde cada uno de los instrumentos por separado. Esto expresa una tendencia del pensamiento a la atomización del objeto de estudio, de lo cual no logran consciencia, independientemente de las ayudas.

Al interpretar las técnicas, lograron un contrapunteo de la información explícita-implícita que les permitió la búsqueda de significados diferentes a los sentidos atribuidos por el sujeto, expresando un cuestionamiento de su discurso. Pero el empleo de esta dinámica para la triangulación de los datos (tanto los obtenidos como los producidos) implicaron un gasto excesivo de energía, lo que atentó contra la calidad de la obra.

Los aprendices que integran este grupo vivenciaron la necesidad de un cambio, pero no podían identificar ni su contenido ni su dirección, lo que se sustenta en la imposibilidad de identificar los mecanismos que le permiten comprender la

información, lo cual expresa el carácter no estratégico de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información que utilizan para la resolución de la tarea. Considero necesario señalar, también, que no existen evidencias del uso de dinámicas autorreflexivas que argumenten su obra.

La expresión de las dinámicas de búsqueda y comprensión descritas apunta a limitaciones en el logro de independencia y elaboración personal para la ejecución de esta tarea.

Resultan emergentes de estas dinámicas: la identificación de la dinámica explícito-implícita; la identificación de los espacios vacíos en la información que ofrecen los sujetos estudiados.

Descripción de las dinámicas de expresión comunicación

En el informe presentado por estos aprendices se observan dos direcciones en la expresión de la información. La primera, vinculada a los análisis de la información contenida en las técnicas. Esta primera dirección muestra una coherencia a partir de las dinámicas de comprensión descritas anteriormente: contrapunteo de lo explícito y lo implícito, inferencias, etc. (*“Lo expresado por el sujeto indica inseguridad, baja autoestima”*). La otra dirección (o quizás la otra no dirección), se relaciona con la integración de esa información, la búsqueda de interrelaciones, de sinergias o contradicciones. Como tendencia, repetían la información en los diferentes momentos del informe, sin lograr su deformación a sus fines.

La formulación de hipótesis fue limitada, y no tuvieron continuidad hasta la explicación de las configuraciones personológicas. Considero que las dinámicas de expresión-comunicación indican la literalidad de los aprendices con relación a: las orientaciones de la tarea; las ayudas; las definiciones de los conceptos teóricos. Esto fundamenta el predominio de los mecanismos de reproducción por encima de los de producción-creación.

En un primer momento, lograron trascender lo dicho por los sujetos, a partir del uso del lenguaje científico (con apego a una comprensión literal). Sin embargo, en un segundo momento, su imposibilidad de trascenderse a sí mismos limitó la calidad en la elaboración de significados diferentes a los atribuidos por los sujetos que fueron estudiados. Esto comprometió la eficacia con que se expresó la

información, evidenciando restricciones para la descripción de contenidos de la personalidad.

Por tanto, el informe expresa, inicialmente, una redacción con predominio de inferencias. Es necesario resaltar que el valor fundamental del trabajo no radicaba en esta parte de la tarea, sino en la posibilidad de integrar la información y describir la configuración de la personalidad del sujeto que se estudiaba. Más adelante, se reiteraban informaciones constantemente.

La redacción del informe fue realizada asumiendo un estilo impersonal (“El sujeto expresa... lo cual quiere decir...”), sin uso de recursos expresivos de manera intencional. Sólo en la discusión, a instancias del tribunal, lograban ejemplificar.

Para la exposición del informe se apegaron estrictamente a lo redactado. En la mayoría de los casos, lo leyeron. Esto me indica que no han desarrollado recursos para la expresión y que, a su vez, está comprometido el desarrollo de las dinámicas de comprensión, pues sólo puede exteriorizarse, lo que ha sido comprendido, lo que fue interiorizado.

El uso del lenguaje científico, a mi entender, fue pobre en el informe presentado, aunque se lograban incorporar algunas categorías en la discusión, teniendo como condicionantes los diferentes niveles de ayuda ofrecidos por el tribunal.

La tensión experimentada por los aprendices limitó sus posibilidades de enriquecer su exposición con información no contenida en el informe. Ante la estimulación del tribunal, les resultaba muy difícil orientarse en la pregunta que se le realizaba. Eran necesarios niveles de ayuda pues su preocupación fundamental era la nota. Así, los recursos que permiten la anticipación de los sujetos se orientan a vivenciar, además de la situación presente, también el posible resultado que imaginan. Esto les impide una orientación a la comprensión del nuevo problema para movilizar los recursos necesarios para su resolución.

No fue posible que reconocieran los recursos que emplearon para comunicar, tampoco pudieron identificar un método para hacerlo ni las limitaciones que presentaban.

Estos indicadores apuntan a la configuración de una autovaloración inadecuada por defecto, y a pobreza en los mecanismos de autorreflexión, los que no se organizan hacia la comprensión del mecanismo para la expresión.

Resultan emergentes de estas dinámicas: no se observan emergencias en las dinámicas de expresión comunicación, condicionado esto, a mi entender, por la calidad de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información, ya que estas asumen una función de orientación, tanto para el aprendizaje-desarrollo en general, como para la organización del resto de las dinámicas de aprender a aprender.

Descripción de las dinámicas de organización temporal de la vida

A los aprendices organizados en este grupo no les “alcanzó el tiempo” para planificar la discusión. Ésta se realizó, en la mayoría de los casos, en los espacios que iban quedando. O sea, no fueron de los primeros en marcar la fecha de la discusión. Algunos, incluso, lo hicieron en la segunda convocatoria.

Las manifestaciones individuales en la organización de la ejecución fueron muy diversas. A mi entender, esto apunta, más bien, a cierta desorganización de los estudiantes, para la planificación temporal de la ejecución. Los plazos imaginados para ejecutar la tarea no eran suficientes; las maneras que utilizaban se convertían, con frecuencia, en obstáculo; la tarea era vivenciada como una amenaza.

A estos sujetos le resultó muy difícil alternar tareas, tanto en el contexto de la ejecución del estudio de caso (aplicar instrumentos-interpretar información), como en lo relacionado con otras esferas de actuación, por lo que fueron sacrificadas otras actividades (personales, familiares, etc.). Este indicador, en relaciones sinérgicas con otros apuntados en dinámicas anteriores (incapacidad para trascenderse; dificultades para la expresión de la información; entre otros) apunta a rigidez en la organización de los recursos para aprender.

Los sujetos que buscaron ayudas no aprovecharon las posibilidades de esta relación para la creación de nuevos recursos.

No organizaron un plan para la ejecución, por lo que no existió una visión general de la tarea. De esta manera, se evidencia la no consciencia de los mecanismos de

planificación (en tanto pasos a seguir), y que esta se realizó no de la tarea total (planeación estratégica).

Resultan emergentes de estas dinámicas: la expresión de las dinámicas para la organización temporal de la vida se erigen como obstáculos para el desarrollo, sin que los aprendices logren tener conciencia de este particular.

Descripción de las dinámicas de planteamiento y resolución de problemas

El ubicarse conscientemente en un referente teórico no garantizó, a estos aprendices determinados niveles de calidad, puesto que subyacen en el funcionamiento de las dinámicas de aprendizaje contenidos autovalorativos pobres, tendencia a la rigidez, ausencia de mecanismos autorreflexivos. Estas configuraciones se organizan como condicionantes de un aprendizaje que exige el empleo excesivo de energía psíquica, y se orienta a la obtención de una nota y la disminución del estrés como finalidad, no como consecuencia.

El apego a herramientas externas y su utilización de forma rígida marcó el uso de los conceptos científicos para el abordaje de la personalidad como unidad de análisis.

Considero que los indicadores descritos con anterioridad permiten reconocer la tendencia a la ejecución que predomina en estos estudiantes.

Resultan emergentes de estas dinámicas: la toma de conciencia de la necesidad de partir de un enfoque teórico para la ejecución de la tarea.

GRUPO 4²¹:

Descripción de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información

Los estudiantes incluidos en este grupo sólo lograron realizar un análisis independiente de las técnicas empleadas en el estudio de caso. Este análisis lo realizaron a partir de la información explícita que ofrecía el sujeto. Esto condicionó que, en momentos subsiguientes del informe, sólo se reiteraba esta información.

No establecieron relaciones entre los resultados de los instrumentos, en lo que subyace el hecho de no plantearse hipótesis de trabajo. Tampoco pudieron arribar

²¹ En anexo 4 se muestra ejemplo de memoria escrita del estudio de caso.

a conclusiones a partir de la información obtenida, o las realizaban de forma muy parcializada.

Tanto las lecturas de la información que brinda el sujeto como la ofrecida por ellos para la comunicación de sus resultados (de la tarea de aprendizaje) se referían sólo a lo explicitado por el sujeto estudiado, es decir, que no contemplaron informaciones implícitas ni fueron capaces de hacer interpretaciones de lo explícito (*“Se encuentra decepcionado por su mala suerte en las relaciones”*).

La expresión de las dinámicas de búsqueda y comprensión descritas apunta a la imposibilidad de realizar acciones basadas en la independencia y elaboración personal para la ejecución de esta tarea. Evidentemente, está comprometido el desarrollo de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información, encontrándose estancado su desarrollo.

Resultan emergentes de estas dinámicas: no se identifican movimientos en la expresión de estas dinámicas que apunten al surgimiento de emergencias de desarrollo. Este atasco se sustenta, a mi entender, en el funcionamiento de las configuraciones personalógicas, caracterizado por marcada rigidez e incapacidad para reestructurar el campo, inseguridad, una orientación al presente, y el consecuente compromiso para la autodeterminación.

Descripción de las dinámicas de expresión comunicación

El estanco de los mecanismos que sostienen la comprensión condicionan las dinámicas para la expresión-comunicación. La redacción del informe se basó en lo expresado literalmente por los sujetos en las técnicas aplicadas, sin que esto pudiera ser traducido, por los aprendices, al lenguaje científico. Estos datos eran reiterados una y otra vez en los diferentes momentos contenidos memoria escrita elaborada a partir de la ejecución de la tarea.

Resulta significativo, que existió la tendencia de elaborar un informe sin ni siquiera seguir, literalmente, las orientaciones. Consideraban que existían pasos de esta que se igualaban, lo cual apunta a una incompreensión de la tarea que debían ejecutar.

Estos aprendices, en la comunicación de sus ideas para la defensa de su trabajo, no fueron capaces, en definitiva, de trascender lo expresado por los sujetos,

utilizando un lenguaje coloquial (“...presenta complejo con su cabello...”), que no le permitía expresar con claridad las ideas y argumentos para su defensa.

Resultan emergentes de estas dinámicas: la expresión comunicación, en tanto, exteriorización, descansa en las dinámicas de comprensión. En este grupo de estudiantes, no se expresaron potencialidades de desarrollo en ninguna de estas dinámicas, dado el complejo entrecruzado que los caracteriza. Desde el entendimiento del enfoque histórico cultural, resulta imposible expresar lo que no comprendo, y esto último lo genero yo.

Descripción de las dinámicas de organización temporal de la vida

Los aprendices de este grupo organizaron la ejecución de la tarea ante la inminencia de la evaluación. Algunos no pudieron presentarse a la primera convocatoria. Todos se presentaron a la segunda, sin que existiera movimiento en la expresión de los indicadores de las dinámicas de aprender a aprender, salvo en los estudiantes que, a partir del salto expresado en su segunda presentación, los indicadores que emergieron los “movieron” a otros grupos.

Nótese cómo la percepción de urgencia no fue suficiente para organizar los recursos necesarios para aprender. La tendencia a la ejecución sin ningún sustento ni anticipación marcó las dinámicas de organización temporal. Esto lleva, nuevamente, al cuestionamiento del desarrollo personal, de su activismo en este proceso formativo y, necesariamente, de las motivaciones que los condicionan.

Resultan emergentes de estas dinámicas: las dinámicas para la organización temporal de la vida no aportan ningún emergente de desarrollo. Más bien, sus expresiones se erigen como obstáculos para el desarrollo, sin que los aprendices logren tener conciencia de este particular.

Descripción de las dinámicas de planteamiento y resolución de problemas

La caracterización de las dinámicas anteriores, de manera implícita, ha ido apuntando la ausencia de indicadores de aprendizaje, no ya como emergencia, sino que no pueden identificarse, a partir de la relación que establecen estos sujetos con la tarea, ningún recurso asentado que le permita aprender. Al parecer, el pobre desarrollo personal mencionado, se sostiene en herramientas subjetivas ineficientes en los contextos de desarrollo de estos sujetos, sin que exista

consciencia del pobre desarrollo de las condiciones internas para sostener el desenvolvimiento.

2.4. De regreso a un nuevo inicio: las estelas de la mar.

La caracterización de las dinámicas de aprendizaje (aprender a aprender) me conducen a un inicio conocido: el reconocimiento de estelas como expresiones singulares, dinámicas de la mar que parecieran no tener una forma definitiva, acabada, y que a su vez, pudieran orientar, como utopía, próximas intervenciones educativas²². Así, he identificado un grupo de indicadores que sólo pueden ser útiles desde los referentes que definiendo en este trabajo si se asumen como un modelo ideal (utopía) y no como un punto al que deben llegar los aprendices. Estos, obrando su autoformación profesional, producirán dinámicas de aprendizaje siempre singulares, construyendo caminos disímiles a partir de condiciones irrepetibles.

Como puede apreciarse, la utopía que presento está contextualizada en la tarea que guió esta indagación, lo cual le imprime particularidades que pudieran servir, o no, a otros intereses.

Pueden considerarse indicadores de las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información:

1. La no deformación del contenido explícito (manejo de la literalidad):

- Reconocimiento de la literalidad en el discurso del sujeto;
- Precisión en la cita de lo literal expresado por el sujeto;
- Diferenciación de lo implícito: qué dice el sujeto y la lectura que se hace sobre eso.

Debe existir un balance de lo explícito-implícito. El aprendiz, en el estudio de caso, debe ponderar la relación que existe entre lo que el sujeto dice explícitamente y las lecturas inferenciales posibles, las interpretaciones que se realizan a partir de la integración de toda la información y su triangulación.

²² Me refiero a las prácticas de formación de profesionales, las que, para cada cohorte, es nueva.

2. La independencia y elaboración personal (flexibilidad, reflexión, originalidad) en:

- La búsqueda y comprensión de los conceptos teóricos fundamentales para el estudio de la personalidad, su valor para la interpretación de instrumentos diagnósticos y, sus implicaciones metodológicas para el estudio de un caso.
- El cuestionamiento del texto o información: planteamiento de preguntas o problematización.
- La aplicación de lo comprendido (desde la teoría) en el sujeto o tarea.
- La búsqueda y comprensión de la información referida por el sujeto que se estudia. Identificación de las configuraciones individualizadas del sujeto; lecturas de lo explícito-implícito en la información obtenida
- Establecimiento de relaciones entre teoría-método-información sobre el sujeto.
- Establecimiento de relaciones entre los diferentes niveles de integración del conocimiento.
- La búsqueda consciente de otros significados diferentes a los atribuidos por el sujeto. Saturación o no de la información. Utilización de nuevos instrumentos.
- La conciencia del mecanismo de comprensión y su control.
- La valoración de los espacios vacíos:
 - a) ¿qué información no ofrece la técnica? ¿Cómo solucionarlo?
 - b) ¿Qué información no ofrece el sujeto? ¿Cómo obtenerla?
 - c) ¿Qué información obtenida es contradictoria o permite diferentes análisis? Toma de posición.

Como indicadores de las dinámicas de comunicación y expresión, propongo:

1. La independencia y elaboración personal: flexibilidad, reflexión, originalidad, en cuanto a:

- Trascender lo que expresan los sujetos. Uso de lenguaje científico. Aplicación de los conceptos en la elaboración-presentación del informe.

<ul style="list-style-type: none"> • La producción de una posición personal crítico-valorativa. Ruptura de estereotipos o guías preestablecidas. Posibilidad de trascender las ayudas. • La posibilidad de apuntar detalles (ejemplificación, explicación de ideas consideradas importantes) para profundizar o ampliar la posición que se asume. Ejemplificación del discurso científico con la realidad concreta del sujeto. • La elaboración personal en el texto, sustentada en la argumentación de las ideas. <p>2. La coherencia entre los diferentes momentos del informe. Expresan aquí otros indicadores. Valor de las inferencias.</p> <p>3. La claridad de lo expresado.</p> <p>En el informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Argumentación de las ideas a defender. Coherencia del discurso del aprendiz. • Cuidado de la ortografía. • Empleo de diferentes recursos para la expresión (ejemplificación). <p>En la exposición:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización y seguridad en la expresión de los resultados. Dominio de los contenidos del informe. <p>4. La conciencia del mecanismo de expresión y su control.</p> <p>5. La escucha activa y respetuosa del otro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención y comprensión de los señalamientos; • Crítica de los errores.
<p>Pudieran ser indicadores de las <u>dinámicas de organización temporal de la vida</u>:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. La consideración de la tarea como una meta personal. 2. La posibilidad de alternar la realización de la tarea con actividades de fines diversos (formativas, comunicación íntimo-personal, descanso, recreación, otras). 3. La posibilidad de romper las rutinas de vida (horarios de estudio y trabajo

independiente, tiempo que se le dedica a estas actividades, eliminar rutinas improductivas) a partir de considerar lo importante y lo urgente.

4. Reorganización de la jerarquía de prioridades personales.
5. La posibilidad de planear nuevas rutinas de vida intencionadamente (horarios de estudio y trabajo independiente, tiempo que se le dedica a estas actividades).
6. La organización del proceso de solución de la tarea (estudio de caso) en momentos o pasos.
7. La planificación-producción de condiciones para ejecutar la tarea.
8. La consideración de los momentos o pasos como metas parciales.
9. La conciencia de los mecanismos de organización, su dominio y capacidad de reorganización.
10. La conciencia de aspiraciones, metas (tanto en la tarea como en el resto de los contextos vitales del sujeto) y su logro en determinados plazos.
11. La disminución de pendientes.
12. La adecuación de las metas y la capacidad de imaginación (elaboración de modelo ideal) a las posibilidades reales de solución.
13. La conjugación “adecuada” de lo importante con lo urgente.
14. El aumento de la capacidad de trabajo, de interesarse por las cosas que se hacen y de disfrutarlas.
15. La disminución del estrés.
16. Los sentimientos de realización y la felicidad que los acompaña.

Las dinámicas de planteamiento y solución de problemas pueden expresar, como indicadores:

1. La independencia y elaboración personal:
 - Uso adecuado de los conceptos científicos en el informe (conceptos como lenguaje activo, como herramienta para ordenar la realidad psicológica del sujeto). Identificación del concepto en la configuración individualizada del sujeto.
 - La integración de diferentes referentes teóricos en el análisis.

- Conciencia de los diferentes referentes utilizados.
 - Asunción de un referente como cuerpo epistemológico para la ejecución de la tarea.
 - Búsqueda de puntos de contacto entre la información del sujeto y el conocimiento científico integrado al acervo personal. Uso de conocimiento precedente.
 - La búsqueda y consideración de diferentes alternativas para la consecución de los objetivos. Ruptura de estereotipos o guías preestablecidas. Posibilidades de imaginar, ser audaz, y trascender las ayudas.
 - La adecuación de la elección de la(s) alternativa(s), de acuerdo con los datos-espacios vacíos-condiciones en que ocurre la solución de la tarea.
2. La coherencia de la solución con los pasos anteriores.
 3. La conciencia del método seguido, de su valor y del control sobre el mismo.
 4. Manejo de la incertidumbre ante lo nuevo, lo desconocido. Disminución del estrés.

Para los fines del presente trabajo, resultó enjundioso el empleo de las dinámicas de aprender a aprender como “estelas” de indagación, en tanto me permitieron caracterizar su expresión en el grupo estudiado, así como trascenderlas y establecer posibles relaciones con la personalidad, en tanto expresión compleja, integradora y tipificadora de la persona.

Considero interesante apuntar que, en la expresión de las dinámicas de aprender a aprender descritas, se destaca:

- Su organización y desarrollo se producen a partir de la solución, por parte de los aprendices, de una tarea compleja. Esta idea (la comprensión del desarrollo en el proceso de obrar la vida) se defiende, con fuerza, en las elaboraciones de diversos autores histórico-culturalistas.
- Para la solución de la tarea, las dinámicas de búsqueda y comprensión de la información (su saturación o no) condicionan la organización del resto de

las dinámicas, comprometiendo, en buena medida, la eficacia con que se desenvuelven los aprendices.

Todo camino que se inicia, a mi juicio, encuentra su finitud en la medida en que otros comienzan a perfilarse. Creo importante reconocer, entonces, algunas trazas orientadoras de caminos ulteriores. Me permito, como colofón, apuntar una tentadora estela que me sorprendió en la mar:

- La estimulación del desarrollo, orientada desde la situación social del desarrollo, exigen de otro capaz (experto) que ofrezca determinada calidad en la relación, por lo que sería importante el desarrollo de prácticas orientadas a formar sujetos habilitados para producir relaciones desarrolladoras (tutorías).

Conclusiones

Conclusiones

1. Los criterios teórico-metodológicos asumidos en el presente trabajo permiten describir las diversas maneras en que se expresan las dinámicas de aprender a aprender en el grupo de indagación, inmerso en un proceso de formación de profesional.
2. Las emergencias de desarrollo de las dinámicas de aprender a aprender se produjeron en el entramado complejo de la actividad y la comunicación, teniendo su génesis en las relaciones que establecieron los aprendices con la tarea que debían resolver.
3. Considerando la posición que asumen los sujetos en la producción de su desarrollo, se identificaron dos tendencias (grupos 1 y 2) que hablan de aprendices que asumen su autoformación profesional con mayor activismo, granjeándose su independencia. Las otras dos expresiones particulares de las dinámicas de aprendizaje (grupos 3 y 4) apuntan a sujetos poco activos en su autoformación.
4. Las dinámicas para la búsqueda y comprensión de la información no sólo permiten la orientación de los sujetos en la exploración de las condiciones para el desarrollo, sino que funcionaron como condicionantes del desarrollo del resto de las dinámicas de aprendizaje, comprometiendo la eficacia con que se desenvuelven los aprendices.
5. Resulta significativo que las dinámicas para la organización temporal de la vida resultaron ser las que menos emergentes de desarrollo aportaron en la presente indagación.
6. Existe una marcada tendencia a no solicitar ayuda para la ejecución de la tarea de aprendizaje.
7. La no reflexión intencionada, consciente sobre los recursos para aprender, resulta el indicador más recurrente entre los que comprometen el desarrollo de estos sujetos.

Recomendaciones

Recomendaciones

Las conclusiones presentadas me permiten recomendar:

1. Valorar los resultados presentados para el perfeccionamiento de la formación de profesionales, por parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Holguín.
2. Ampliar los estudios orientados a producir desarrollo humano a partir de la estimulación de las dinámicas de aprender a aprender consideradas en el presente trabajo.
3. Orientar futuros trabajos a la estimulación de dinámicas de aprender a aprender que produzcan sujetos como agentes de desarrollo sociocultural.

Bibliografía

Bibliografía:

- Álvarez Valdivia, Ibis M. (1998): Modelo educativo para estimular el comportamiento socialmente activo y positivo en la adolescencia desde el contexto escolar. Tesis de Doctorado. Departamento de Psicología. Universidad Central de las Villas.
- Álvarez Valdivia, Ibis M. y Cordovés Santiesteban, Alexander (1998): Concepción cooperada y participativa de la formación del profesional. Fundamentación del proyecto educativo en la educación superior. Revista Pedagogía Universitaria. Vol. 3. N° 3. En: <http://revistas.mes.edu.cu/Pedagogia-Universitaria/articulos/1998/3/189498302.pdf/view>.
- Benítez Cárdenas, Francisco [et. al.] (2009): *La universalización de la educación superior en Cuba. Forjando una sociedad del conocimiento sustentable*. En: Ginoris Quesada, O. [Comp.]: Fundamentos didácticos de la educación superior cubana. Selección de lecturas. La Habana: Félix Varela. p.p.: 244-251.
- Bozhovich, L. I. (1976): La personalidad y su formación en la edad infantil. La Habana: Pueblo y Educación.
- Cañas Lauzau, Tomás (2009): *Educación y valores*. En: Ginoris Quesada, O. [Comp.]: Fundamentos didácticos de la educación superior cubana. Selección de lecturas. La Habana: Félix Varela. p.p.: 186-211.
- Cordovés Santiesteban, Alexander (2002): La municipalización: un reto en la formación del profesional. La búsqueda de nuevas alternativas de intervención educativa. Memorias de la Convención Intercontinental de Psicología y Ciencias Humanas HOMINIS. La Habana: Ed. Softcal.
- Cordovés Santiesteban, Alexander (2002): El aprendizaje cooperativo: un reto para la enseñanza. En: Monografías.com: <http://www.monografias.com/trabajos11/aprcoop/aprcoop.shtml>
- Cordovés Santiesteban, Alexander (2005): La universalización: una mirada desde sus actores. Memorias de la Convención Intercontinental de Psicología y Ciencias Humanas HOMINIS. La Habana: Ed. Softcal.

- Corral Ruso, Roberto (1999): *Las "lecturas" de la zona de desarrollo próximo*. En: Revista Cubana de Psicología. Volumen 16. No. 3. p.p.: 4930-4937 (En soporte electrónico)
- Corral Ruso, Roberto (2001): *El concepto de Zona de Desarrollo Próximo: una interpretación*. En: Revista Cubana de Psicología. Volumen 18. No. 1. p.p.: 5710-5718 (En soporte electrónico).
- Corral Ruso, Roberto (2003): Complejidad y Psicología. Ponencia. En soporte digital.
- Corral Ruso, Roberto (2005): Notas de conferencia.
- Lompscher, J. (1988): *El análisis y la elaboración de las exigencias que se plantean a la actividad docente*. Davidov, V. [et. al.]: Formación de la actividad docente en los escolares. La Habana: Ed. Pueblo y Educación. p.p.: 28-41.
- Davidov, V. (1988): La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico. Moscú: Ed. Progreso.
- Davidov, V. y Slobodchikov (1991): *La enseñanza que desarrolla en la escuela del desarrollo*. En: Múdrík, A. B. (Ed.): La educación y la enseñanza: una mirada al futuro. Moscú: Progreso. 118-145.
- Díaz Pupo, Arledys (2009): Intervención educativa para promover el desarrollo de habilidades estratégicas de aprendizaje en estudiantes de Psicología de la SUM Holguín. Trabajo de Diploma. Inédito.
- Espina Prieto, Mayra (2001): Humanismo, totalidad y complejidad. El giro epistemológico en el pensamiento social. La Habana: CIPS.
- Fariñas León, Gloria (1993): *Un viejo debate y un nuevo punto de vista acerca de la enseñanza de habilidades y el desarrollo de la personalidad*. En: Revista Cubana de Psicología. Vol. 10, Nº 2, p.p. 137-145.
- Fariñas León, Gloria (1995): Maestro, una estrategia para la enseñanza. La Habana: Academia.
- Fariñas León, Gloria (1999a): *Acerca del concepto de vivencia en el enfoque histórico-cultural*. En: Revista Cubana de Psicología. Vol. 16, No.3, P.p.: 222-226.

- Fariñas León, Gloria (1999b): *Hacia un redescubrimiento de la teoría del aprendizaje*. En: Revista Cubana de Psicología. Vol.16, No. 3, P.p.: 227- 234.
- Fariñas León, Gloria y De la Torre, Natacha (2001): *¿Didáctica o didactismo?* Revista Educación. Nº 102, enero-abril. Segunda época. P.p.: 25-30.
- Fariñas León, Gloria (2001): *Toward a hermeneutical reconstruction of Galperin's theory of learning*. En: *The theory and practice of cultural-historical psychology*. Denmark: Ed. by Seth Chaiklin, Aarhus University Press.
- Fariñas León, Gloria y De la Torre, Natacha (2002): *Los mecanismos psicológicos del burnout y el desarrollo cultural en los maestros*. En: Revista Cubana de Psicología. Vol. 19, Nº 3.
- Fariñas León, Gloria y De la Torre, Natacha (2003): *La otra cara del didactismo: el síndrome del burnout. Alternativas para su abordaje*. Revista Educación. Nº 108, enero-abril. Segunda época. La Habana.
- Fariñas León, Gloria (2004a): *Maestro: para una didáctica del aprender a aprender*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Fariñas León, Gloria (2004b): *L. S. Vygotski en la educación superior contemporánea: perspectivas de aplicación*. Curso pre-evento. Congreso UNIVERSIDAD-2004.
- Fariñas León, Gloria (2004c): *Antecedentes y perspectivas del pensamiento complejo en la psicología como ciencia*. Ponencia presentada al 2º Seminario Bienal Internacional de la Teoría de la Complejidad. La Habana.
- Fariñas León, Gloria (2004d): *Acerca de la calidad de la investigación educativa en la psicología*. En: Martínez, M. (Ed.): *La investigación educativa en Cuba*. La Habana: Félix Varela.
- Fariñas León, Gloria (2004e): *Psicología educativa I. Guía de estudio*. La Habana: Félix Varela.
- Fariñas León, Gloria (2005a): *Psicología, educación y sociedad. Un estudio sobre el desarrollo humano*. La Habana: Félix Varela.
- Fariñas León, Gloria (2005b): *Comunicaciones personales*.
- Fariñas León, Gloria (2008): *Aprender a aprender en la educación superior: experiencia cubana desde una perspectiva vygotskiana*. Curso precongreso.

- Universidad 2008. La Habana: Editorial Universitaria. En: <http://intanet.mes.edu.cu/bives/...htm>
- Fernández Medina, Ubaldo [et. al.] (2009): *La autopreparación en la universalización*. En: Ginoris Quesada, O. [Comp.]: Fundamentos didácticos de la educación superior cubana. Selección de lecturas. La Habana: Félix Varela. p.p.: 323-336.
- González Pérez del Villar, Ana Ma.; Cordovés Santiesteban, Alexander, [et. al.] (2007): Experiencias de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad de la carrera de Psicología en la Universalización de la Educación Superior en Holguín. Revista Santiago. N° 115. Edición Especial.
- Hinkelammert, Franz J. (2006): El sujeto y la ley. El retorno al sujeto reprimido. La Habana: Caminos.
- Horruitiner Silva, P. (2008): La universidad cubana: el modelo de formación. La Habana: Félix Varela.
- Iliasov, I. I. (1981): Fundamentos para la autoorganización de la actividad docente y del trabajo independiente de los estudiantes. Moscú: Editora de la Universidad Estatal de Moscú.
- Leontiev, A. N. (1979): La actividad en la Psicología. La Habana: Editorial de libros para la educación.
- Leontiev, A. N. (2004): *El hombre y la cultura*. En: Campa, Demetrio y Orosa, Teresa [Comp.]: Introducción a la Psicología. La Habana: Ed. Félix Varela. p.p.: 75-96.
- MES (2001): Modelo pedagógico. Carrera de Licenciatura en Psicología. Modalidad semipresencial. Documento oficial.
- Morin, Edgar (1999): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Paris: UNESCO.
- Morin, Edgar; López Ospina, Gustavo y Vallejo Gómez, Nelson (2000): Reflexión sobre los “siete saberes necesarios para la educación del futuro”. Paris: UNESCO.

- Morin, Edgar; Roger Ciurana, Emilio y Domingo Motta, Raúl (2002): Educar en la era planetaria. El pensamiento complejo como método de pensamiento en el error y la incertidumbre humana. Valladolid: Universidad de Valladolid.
- Osorio García, Carlos M. (2009): La formación profesional como dirección del proyecto de vida en un grupo de trabajadores sociales que estudian psicología en la SUM Holguín. Trabajo de Diploma. Inédito.
- Rodríguez-Mena, Mario (2003): *La calidad de los aprendizajes como problema actual de la educación. Bases epistemológicas y psicológicas*. En: Revista Cubana de Psicología. Vol. 20, N° 2. p.p.: 6502-6510 (en soporte digital).
- Vigotsky, L. S. (1987): Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. La Habana: Científico Técnica.
- Vigotsky, L. S. (2006): Pensamiento y lenguaje. La Habana: Félix Varela.
- Vigotsky, L. S. (s/f): *La crisis de los siete años*. En soporte digital

Anexos

Anexo 1

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE CASO COMO MODALIDAD DE EXAMEN FINAL

Las asignaturas Psicodiagnóstico y Psicología de la Personalidad, correspondientes al 5º semestre del plan de estudio, tienen como modalidad de examen final la realización de un estudio de caso. Constituye este el ejercicio independiente más complejo que hasta este momento se realiza en la carrera. Para su ejecución, deberás integrar conocimientos de las asignaturas precedentes: Metodología de la investigación social I y II, Análisis dinámico del comportamiento e Introducción a la Psicología. Paralelamente, también será necesaria una rápida apropiación e integración de los objetivos de las asignaturas Psicodiagnóstico, Psicología de la Personalidad y Cognición y comportamiento I.

En la ejecución del estudio de caso implica la apropiación y el desarrollo de:

- Las habilidades para la realización de entrevistas en profundidad;
- Las habilidades para realizar observaciones del sujeto objeto de estudio;
- Las habilidades para la redacción científica;
- Los conocimientos y habilidades para realizar el análisis dinámico del comportamiento del sujeto que se estudia;
- La metodología para el estudio de caso.

A partir de estas invariantes, deberás desarrollar las habilidades necesarias, y apropiarte de los conocimientos que demande tu caso.

PRECISIONES:

- a. **OBJETIVO:** Realizar un diagnóstico personalológico de un sujeto adulto supuestamente sano.
- b. Seleccionar un sujeto adulto, supuestamente sano. El sujeto **TENDRÁ** más de 20 años. Si el sujeto es un adolescente, se complejiza su diagnóstico. Para conocer si el sujeto es sano deben utilizarse los indicadores que se abordan en el encuentro 1 de Psicodiagnóstico. El sujeto no debe tener relaciones afectivas **fuertes** con el estudiante. Esto “nubla” la visión profesional.
- c. Se le aplica al sujeto, como instrumentos para la indagación: autobiografía, entrevista y observación. Estas técnicas son obligatorias. La información obtenida en estas técnicas irá marcando el camino del proceso diagnóstico. Velar por el uso ético de los métodos diagnósticos. Se aplican tantas técnicas como se requieran para realizar el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que el análisis de la información de la mayoría de las técnicas (entrevista, autobiografía, Rotter, composición libre) debe organizarse por áreas de

actuación. Todos los sujetos organizan sus discursos a partir de las áreas más relevantes en su vida (jerarquía motivacional).

La presentación del informe debe contener:

- I. Presentación del caso. Se incluyen los datos generales así como los eventos más significativos de su historia de vida.
- II. Objetivo e hipótesis de trabajo.
- III. Técnicas utilizadas para el diagnóstico. Se relacionan los instrumentos para la indagación que fueron utilizados.
- IV. Análisis de las técnicas. Se exponen los resultados obtenidos en cada una de las técnicas, respetando las normas originales y las instrucciones para su uso. El estudiante puede incluir otros análisis, pero siempre estableciendo cuál es su aporte en el análisis. Hay que tener en cuenta que el análisis de la información de la mayoría de las técnicas (entrevista, autobiografía, Rotter, composición libre) debe organizarse por áreas de actuación. Todos los sujetos organizan sus discursos a partir de las áreas más relevantes en su vida (jerarquía motivacional). El análisis de los resultados de las técnicas no puede ser, de ninguna manera, resumir o repetir lo que dice el sujeto. El discurso del sujeto debe tener una interpretación desde la psicología. Esto es lo que aporta el profesional en el análisis.
- V. Integración de los resultados por áreas de actuación. Sobre la base de los resultados de las técnicas individuales, cada estudiante debe realizar una integración desde el referente de las esferas de actuación. Debe ser capaz de utilizar toda la información con valor diagnóstico, resultante del proceso de indagación. Esta integración se realiza sobre la base de las conclusiones a las que se pueden arribar hasta este momento. Hasta aquí se va explicando la historia del sujeto. No se incluye en este apartado lo que dice el sujeto, sólo las conclusiones a las que se llegan, aunque se pueden ejemplificar esas conclusiones. Para aprobar hay que cumplir satisfactoriamente con la integración de la información de las técnicas.
- VI. Diagnóstico. Este resulta el apartado más complejo, en tanto los estudiantes deben realizar un análisis donde explique el funcionamiento de las configuraciones psicológicas del sujeto. Se incluye la descripción de los contenidos de la personalidad, el porqué se configuran de esa manera y no de otra, y cómo intervienen en la regulación del comportamiento. Además, se realizará un análisis de la expresión, en el sujeto, de los indicadores funcionales de regulación personal.
- VII. Pronóstico. Se basa en las potencialidades que tiene el sujeto para su desarrollo personal. Su contenido depende del diagnóstico realizado.
- VIII. Orientación. Si bien en este semestre no se ha recibido la asignatura Orientación psicológica, los estudiantes pueden esbozar en qué elementos

debe sustentarse el proceso de orientación, partiendo del diagnóstico y del pronóstico.

IX. Anexos. Se incluyen las técnicas aplicadas. Sus protocolos tanto de aplicación como de calificación con las respuestas del sujeto.

La defensa del trabajo se efectuará de forma oral y se deberá tener en cuenta para el otorgamiento de la calificación:

- Calidad de la presentación: letra legible si es manuscrito, ortografía, limpieza, estructura orientada. (según guía de la asignatura).
- El estudiante deberá emplear un adecuado vocabulario técnico para expresarse y explicar el caso. Deberá tenerse en cuenta que el estudiante trascienda lo referido por el sujeto, llegando a conclusiones e interpretaciones propias en relación con los contenidos psicológicos que identifica y caracteriza, sobre la base de lo cual deberá ser capaz de interpretar e integrar, siempre con el propósito de explicar cómo participan en la regulación psicológica del comportamiento.
- Adecuado uso de la literatura docente.
- Expresión oral y su proyección profesional.
- Niveles de elaboración personal que logra de manera independiente.

Selección de las memorias escritas de los estudios de caso

Anexo 2

Resultados por técnica

autobiografía

Área familiar: Mediante esta técnica en esta área el sujeto nos muestra una familia muy idealizada, con ausencia de patón masculino, con una imagen de familia perfecta, que todo está bien, que no existen problemas o sea, esta tendencia a idealizar la familia que tiene un fuerte vínculo con otras áreas. Repite mucho en el relato biográfico términos como "buenas relaciones", "bueno", "bastante buena", en cuanto a la relación con los padres y "no comunico muchísimo", "comunican muchísimo", usando con frecuencia el superlativo -ísimo al referirse a la comunicación.

Área social: En esta área se puede destacar que presentaba rasgos de timidez, a la hora de relacionarse con otros niños, usa frases como, "en ocasiones jugaba fácilmente" "a veces jugaba sola", "jugaba bastante con animales". Por otra parte sus juegos preferidos son fundamentalmente pasivos. Tiene antecedentes de inadaptación y dependencia además de inmadurez por ejemplo. "chupete hasta los 4 años y el dedo hasta los 11" "lleva penetas con bastante frecuencia". Presenta dificultad en las relaciones intrapersonales que se reflejan cuando dice "a veces me es difícil relacionarme socialmente".

Área escolar: En el área escolar se reafirma la tendencia a la no adaptación y la dependencia familiar, ya que no se adaptaba ni al colegio infantil, ni a la escuela.

Test de completar frases (Rott)

Mediante esta técnica G.B.M.L nos da muestra de que existe algún problema que no la deja realizarse como persona y que no tiene recursos para enfrentarlo (19, 39, 27, 50) "Estoy muy preocupada", "Desearía ser muy feliz", "Me gusta ir a la escuela", etc. Una autoevaluación muy pobre (37-40) "soy un poco lento", y dejó en blanco en blanco frases como la 48 y 49 "Creo que mis aptitudes son _____ y mi felicidad _____". Necesidad de acción que a veces le genera inseguridad en su realización (37, 45, 9) "La principal es la escuela, recibirlo terminarlo", "Yo prefiero terminar bien mis evidencias rasgos de im madurez, inseguridad, dependencia (12, 14, 43), "Me gusta estar sola", "No puedo estar en la escuela", "Me pone nerviosa la soledad, la soledad, los planes". Ubicación en lo externo la posibilidad de cambiar (18) "Las otras personas, deberían de mejorar". Aún embargo y necesidad de independencia, de que se fuera safer el círculo en la familia "Yo necesito estar sola", y de cambiar algunos aspectos de sus conductas como persona (47) "Quisiera ser una persona más activa". Interpretaciones que se reflejan cuando dice "a veces me es difícil relacionarme con los demás".

Integración por áreas

Área familiar: Los datos más relevantes a raíz de la integración de los resultados de las técnicas por áreas es la siguiente: El sujeto muestra un fuerte apego a la familia y expresa sobre ella cierta sobreprotección. Ella hace consciente, reflexiona, incluso detecta la necesidad de que haya un cambio ante esta dependencia. "No molestar que me traten como a una niña" "Me gustaría tener obligaciones, que me exigieran que trabajara". Sin embargo moviliza muy poco su comportamiento para lograrlo, siente miedo al enfrentar la realidad, "salir de esa seguridad" que le ofrece la familia. Esto nos alertamos que este sujeto es inmaduro, no presenta mucha autonomía, ni voluntad de imponerse metas a lo largo. Evidencia una marcada necesidad de afecto por parte de ambos padres, no están excesivamente profundizando las relaciones con ellos, o prefieren decirse por adelantado que reniega en algún momento de la tía y abuelo, más bien siente compromiso emocional con ellos, sino que han estado, conocido por parte del sujeto. El padre casi nunca y la madre de forma intermitente, que aunque preocupa y la actitud hacia consigo una evaluación negativa de ella. "Me miran como mis mamá que mamá". En relación a esta situación, G.B.M.H. buena es con el padre (tiene buena opinión de él), se encuentra en un proceso de identificación con el mismo. Sin embargo en la relación con la madre no se ha producido ningún cambio.

A pesar de todo esto idealiza a la familia tanto, como que el modelo que tiene en futuro busca a formar de esta sea igual a la actual pero más amplia. O sea, es capaz de construir un modelo individual, autónomo, propio a raíz de su experiencia.

Área escuela: En el área escolar se reafirma la tendencia a la no adaptación y la dependencia familiar, ya que no se adaptaba ni al círculo infantil, ni a la escuela.

Diagnóstico

A pesar de su edad G.B.M.L. presenta características propias de un ^{adolescente} con una ^{intelectual} que se evidencian a lo largo de la vida del sujeto en todos los ámbitos de interacción. Presenta una autovaloración pobre e inadecuada por defecto, solo cualidades muy pocas y aisladas que están orientadas principalmente hacia valores morales: "soy sincera", "honesta". Ve más el comportamiento que sus cualidades reales "Me gusta ayudar", "soy piadosa", "me da pena", presenta bajo nivel de reflexión y de elaboración personal al plantear sus cualidades, dependencia de la valoración social "Me siento de frente", Postura pasiva y pobreza de intenciones. Al deseo por independizarse pero no cuenta con las ~~condiciones~~ potencialidades necesarias para lograrlo "quisiera cambiar pero no puedo", el papel regulador de la autovaloración no es efectivo.

Es una persona dependiente "No me gusta estar sola" sobre todo de la familia y ya que en la mayoría de las ocasiones no es capaz de reorganizarse, revalorar centros psicológicos, tomar decisiones, proyectos, sin embargo en ocasiones muestra independencia, como cuando no llegó la comida que quería, lejanía que tenía que ir a comprar. Da muestras de inseguridad emocional, es desconfiada, susceptible "no buena amiga, aunque siempre me ha llamado" "Mis amigos me lastiman, me no demostando, no he tenido suerte con ellos", temerosa, necesita constantemente afecto, demanda demasiado de los demás "Que la abuela de mi mamá cambie" "Las otras personas ~~deberían de ayudar~~ " fuerte evidencia de celos y posesividad "Si mamá de mi mamá se acercan de ella", aspiraciones inalcanzables o muy difíciles de realizar para ella "Que mi mamá y mi papá vayan", "que mi abuelita se muera", tendencia al aislamiento, "Mi mayor temor es estar sola" y la dependencia familiar, ya que no se adaptaba ni al club infantil, ni a la escuela.

a una visión que genera pánico y que surge en sus aspiraciones. En proyectos de vida o estructurados, no es sólido (se apoya en una autovaloración inadecuada) emocional, en lo respecta a la esfera vocacional. Por lo que sus tendencias orientadas no muy ricas en contenidos de motivos y necesidades. Muestra un optimismo infantil en pocos argumentos "El futuro debe ser extraordinario".

No presenta autonomía, ni autodeterminación, "yo quisiera cambiar pero no puedo". Presenta bajo nivel de elaboración consistente de los contenidos más complejos de su realidad. Los ideales son imitativos, orientados hacia modelos externos con poca relación individual por lo que son poco efectivos en la regulación de su conducta.

Su concepción del mundo no está bien estructurada, está basamentado fundamentalmente en el marco estrecho de la familia, no tiene en carácter individual sus propias opiniones de lo que le rodea son estereotipadas sin una seguridad de lo que ella representa "No". "El matrimonio es bueno y es malo, nada es perfecto" y no presenta argumentos sólidos que respalden sus valoraciones por lo que sus contenidos son poco seleccionados.

Todas estas características hacen que el sujeto le sea difícil establecer relaciones interpersonales principalmente con los de su edad, por lo que busca establecer con los sujetos menores que él. En el adolescente lo normal es que la familia plantea exigencias más elevadas y le conceda mayores derechos a la independencia esto es precisamente lo que demanda el sujeto de la familia y no obtiene. Su regulación conductual es generalmente impulsiva, poco reflexiva, inconstante, estable, no intermitente.

G.M. M.L. presenta pobreza en cuanto a la cantidad de sus necesidades aspiraciones. Por orden de jerarquía se encuentra mimetamente...

Anexo 3

Resumen del resultado de cada técnica:

- Test de completar frases:

Técnica utilizada con el objetivo de conocer intereses, conflictos y características de la personalidad.

Sujeto con dificultad en el área matrimonial-sexual por el hecho de haber fracasado en el matrimonio, al no tolerar la infidelidad, pasando la mayor parte de su vida sola, dedicada a su trabajo y a la crianza de su hijo. Es una persona extremadamente moralista y muy exigente en la elección de su pareja, lo que la ha limitado para establecer relaciones en los 16 años que ha permanecido sola. A pesar de sus experiencias en el matrimonio, no posee un estatus negativo del mismo, es consciente de sus necesidades afectivas y reflexiona la posibilidad y necesidad a la vez de modificar rasgos de su personalidad, de ser más flexible para hallar la persona adecuada para compartir la vida.

- Inventario de Beck:

Técnica utilizada con el objetivo de evaluar la profundidad o intensidad de la depresión:

Total de puntos: 19 puntos.

Depresión moderada.

- Inventario de ansiedad rasgo-estado (Idas):

Técnica utilizada para considerar la ansiedad como estado y como rasgo.

Alto nivel de ansiedad como estado.

Medio nivel de ansiedad como rasgo.

Integración por áreas de información recogidas en entrevista y autobiografía:

- Área escolar: Sujeto que comenzó la escuela a los 8 años, teniendo un buen desarrollo y rendimiento escolar, evaluada por los profesores de MB ya que debido a la miopía no podía llegar a ser excelente. No se adaptaba a las becas, por lo que las abandonó en dos ocasiones, logrando resistir la correspondiente al estudio de su carrera por ser en el extranjero. Mantenía buenas relaciones con alumnos y profesores, aunque superficiales. Participaba en todas las actividades extracurriculares realizadas por la escuela y posee buenos recuerdos de esta etapa, excepto que sus compañeros se burlaban de ella, llamándola la gamita ciega por usar espejuelos de mucho aumento. Cursó todos los niveles hasta obtener el 12 grado, estudiando Técnico Medio en Catálogo.
- Área familiar: Primera de 6 hermanos. En su infancia vivió con sus padres y hermanos, procedente de una familia de obreros. Ambiente familiar favorable, buenas relaciones entre los miembros de la familia. Padres muy preocupados por su desarrollo escolar, que le brindaron una buena educación basada en la comunicación y satisficieron sus necesidades tanto materiales como afectivas.
- Área laboral: Comenzó a trabajar con 22 años, manteniendo buenas relaciones con sus compañeros y superiores. Ha obtenido reconocimientos por el buen desempeño de su trabajo, valorándolo como satisfactorio por su eficiencia, manteniendo una moral como trabajadora impecable. Aspiraba mantenerse en su trabajo hasta que llegue su jubilación.
- Área social: No tuvo grandes amigos, sus relaciones eran poco profundas, en muchas ocasiones prefería estar sola. Ocupaba en el juego lugares secundarios, nunca protagónicos. Actualmente tiene una participación social activa, mantiene buenas relaciones con sus vecinos y personas con los que se relaciona.
- Pareja y sexualidad: Su interés por el sexo surgió en la adolescencia, no recibió instrucciones sexuales por parte de su familia. Tuvo su primera relación amorosa a los 13 o 14 años y su primera relación sexual a los 24 años con el padre de su hijo, del cual se separó a los 6 años por causa de las infidelidades y no se volvió a casar hasta los 44 años, muriendo su esposo 5 años más tarde, el cual también le era infiel. Permanece sola hasta el momento.
- Área personal: Se considera una buena madre, buena hija, buena trabajadora, exigente, moral, optimista, deditiva.

Diagnóstico del estado encontrado:

Sujeto superficialmente sano, con padecimientos de miopía, diabetes e hipertensión, que como resultado de las técnicas aplicadas presenta una depresión moderada, alto nivel de ansiedad como estado y medio nivel de ansiedad como rasgo, presentando estos luego de la muerte de su esposo y madre. Posee frustración en el área sexual-matrimonial, ya que ha fracasado dos veces en el matrimonio por no tolerar la infidelidad, permaneciendo sola la mayor parte de su vida. Estas experiencias la han marcado en la búsqueda de nuevas relaciones por temor a ser engañada nuevamente y fracasar. Como consecuencia de esto posee una autoestima disminuida, autovaloración desestructurada. No se autodetermina adecuadamente en este sentido a pesar de ser consciente de sus necesidades afectivas, es poco flexible en sus decisiones, en la búsqueda de alternativas de comportamiento que le permitan disminuir el potencial frustrante y redimensionar los límites de su situación. Apreciamos insuficiente mediación reflexiva, expresada en rigidez, incapacidad para reestructurar el campo, identificar contradicciones y adaptar soluciones para su situación, tolerando la frustración e intentando socializarse y establecer nuevas relaciones que le permitan satisfacer sus necesidades afectivas.

Pronóstico: Debido al insuficiente desarrollo de los recursos psicológicos pronóstico incidencia de los mismos en el desarrollo de la personalidad.

Orientación: Sugiero la ayuda de atención especializada con el fin de contribuir al desarrollo y enriquecimiento de los recursos psicológicos que le permita tolerar la frustración no permitiendo que esta continúe ejerciendo influencia sobre su presente y entorpeciendo la estructuración de su futuro en la búsqueda de nuevas relaciones.

Anexo 4**Análisis por técnicas****OBSERVACIÓN**

En este sujeto, en el transcurso de la investigación se mostró muy interesado, aunque se pudo observar datos de carácter interpretativo.

El mismo desde sus inicios se mantuvo muy interesado por la investigación, con un carácter muy positivo dado sus expresiones faciales y corporales. Al aplicarle la primera técnica RAVEN, que se realizó con el propósito de medir inteligencia y su desarrollo ante las tareas; se mantuvo interesado, aunque al poco tiempo se mostró algo serio, su conducta cambió, y también algo intranquilo, pues presentó movimientos en sus pies; se levantó en una ocasión y hablaba en voz alta.

En la investigación pude observar que el sujeto presenta un movimiento motor un poco desajustado a la hora de caminar, su voz es alta y rápida.

En la entrevista que le realicé habla mucho del tema sexual como una situación penosa, pues esta le provoca ansiedad, representado en el nerviosismo, su lenguaje fue rápido.

AUTOBIOGRAFÍA

En la técnica de la autobiografía el paciente aportó una serie de información la cual ayudó en la facilitación del trabajo.

En esta muestra varios temas que inciden como puntos que confluyen en su desarrollo personalógico.

En el tema familiar se ve afectado principalmente por la falta de comunicación en cuanto a temas de la sexualidad y esto tiene una gran importancia para él.

En el tema estudiantil se ve claramente su satisfacción por continuar sus estudios, que a pesar de su carácter poco comunicativo se está muy agradecido a sí mismo por esforzarse y seguir adelante en este aspecto.

El tema sexual es de mucha importancia para él, pues ha creado una gran inestabilidad, su frustración en este tema ha influido en muchos otros de su vida, pues lo valora como algo realmente frustrante.

Actitudes: ansiedad, sentimiento de inferioridad, depresión, sentimiento de culpa.

Conflicto o problema básico: las relaciones con sus padres.

Frustración: sexual y un poco en la comunicación

Entrevista

El paciente a lo largo de la investigación se mostró muy interesado en la misma, se pudo observar una actitud positiva, aunque en determinados momentos su comportamiento varió, principalmente a la hora de realizarles las entrevistas, pues se tornó nervioso, inseguro, ansioso y serio.

ÁREA PERSONAL:

Es una persona muy insegura, presenta complejo con su cabello y su abdomen, suele sentirse ansioso casi diariamente. Es muy comunicativo, con personas que le rodean; excepto con sus padres y a la hora de comenzar una relación amorosa.

Su satisfacción sexual la valora como una situación frustrante, viendo esto como algo inalcanzable, creándole conflicto en su interacción con el sexo femenino.

En su desarrollo de la personalidad ha influido la poca comunicación familiar, su poca integración en grupos, su autoestima baja, inseguridad y temores a cambios, todo esto forman indicadores que dan medida de su poco recurso personalógico para su satisfacción personal.

ÁREA FAMILIAR:

Nació en un seno familiar donde las condiciones de vida son adecuadas, sus padres se han comportado con mucha preocupación. Se crió en el campo y fue cuidado por sus abuelos maternos durante el día. No tuvo mucha comunicación fuera de ese ambiente con otras personas, aunque los padres no velaron mucho de ello; pero si de su apoyo económico, por lo tanto se mantuvieron distanciados en cuanto a la parte afectiva, amorosa y de orientación.

ÁREA ESCOLAR:

Su adaptación fue buena en primaria, presentaba un alto nivel CI, al internarse en una secundaria en el campo la rechazó en gran manera, aunque este problema persistió en el preuniversitario, continuó sus estudios hasta terminarlo, dado su gran interés en superarse.

AREA SOCIAL:

Siempre ha sido de pocos amigos, aunque mantiene excelentes relaciones con su grupo actual, siendo esto muy importante para él, pues ha logrado adquirir experiencias en su integración con el medio. Plantea que continuar sus estudio es lo mejor que le ha sucedido.

ÁREA SOCIAL-MATRIMONIAL:

No ha tenido una información sexual por parte de la familia, solo de sus amigos o a través de la lectura. Solo ha tenido una relación sexual y esta fue de forma rápida en un lugar no adecuado. Tiene una concepción del matrimonio muy amplia por la capacidad de marque refiere tener. Se encuentra decepcionado por su mala suerte en las relaciones.

DIAGNÓSTICO

Desfavorable. el paciente en su primera etapa, es decir durante la primaria tubo un desarrollo inestable, aunque en ese momento estaba conforme, al comenzar esta segunda etapa, en la secundaria, comenzó a influirle este desarrollo inestable y a partir de este momento fue de forma ascendente hasta la actualidad.

Su interacción familiar, su rol con el grupo y la toma de desiciones ha dado lugar a un desarrollo de su personalidad con pocos recursos para darle frente a los puntos más frustrantes de su vida. La sexualidad y su situación personal de forma general le impiden enfrentarse de forma correcta los cuales le provocan inseguridad y ansiedad.